

Екологія	Беркут	26	Вип. 1	2017	11 - 42
----------	--------	----	--------	------	---------

ЧИСЕЛЬНІСТЬ І РОЗПОДІЛ ГНІЗД БІЛОГО ЛЕЛЕКИ (*CICONIA CICONIA*) В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ У 2014–2017 рр.

В.М. Грищенко, Є.Д. Яблонівська-Грищенко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини», Канівський природний заповідник; вул. Шевченка, 108, м. Канів, 19000, Черкаська обл., Україна
National Taras Shevchenko University of Kyiv, Institute of Biology and Medicine, Kaniv Nature Reserve; Shevchenko str. 108, Kaniv, 19000, Ukraine
✉ В.М. Грищенко (V.N. Grishchenko), e-mail: aetos.ua@gmail.com

Number and distribution of the White Stork (*Ciconia ciconia*) nests in the central part of the Forest-Steppe zone of Ukraine in 2014–2017. - V.N. Grishchenko, E.D. Yablonovska-Grishchenko. - Berkut. 26 (1). 2017. - Former censuses of the White Stork in Ukraine were insufficiently representative. It is impossible to cover the whole country in present economic conditions because of the very large territory and high number of storks. Scientists conducted the full counts of nests only on relatively small areas, results for the country were always only fragmentary. The size of the Ukrainian population was evaluated and these evaluations based on unrepresentative data were very approximate. There were no reliable data about population density on large territories those could be a ground for such evaluations. For obtaining the exact and representative information, we surveyed the large continuous territory in Central Ukraine during four years. It was located in the central part of the Forest-Steppe zone in 39 districts of 5 administrative regions (Cherkasy, Kyiv, Poltava, Kirovograd and Chernihiv). The territory investigated had an area of 21.2 ths km² (two equal parts on the right and left banks of the Dnieper). For the possibility of statistical analysis, each part was divided in 26 sectors (about 400 km²). The study area was completely surveyed by means of a car. We inspected 954 settlements (villages and towns) and localities between them. The total length of routes made 23.1 ths km. There were 26 constant monitoring plots on the study area. Using these data, we controlled the number dynamics and the breeding success. The population of storks reached the maximum in 2014 and some decreased and stabilized in the next years. Therefore, the investigation during four years did not overstate the number. For the empty nests we considered their occupancy in 2014. Productivity of breeding was moderate and low during the whole period of research. In total, we registered 2020 occupied nests of the White Stork. The overall population density made 9.5 ± 0.7 pairs/100 km² (means ± SE). There were considerable differences between two parts of the study area: 6.5 ± 0.5 pairs/100 km² on the right bank of the Dnieper and 12.5 ± 1.1 pairs/100 km² on the left bank. They varied also in many other aspects. These differences were caused by distinctions in environmental conditions (relief, area of wetlands and grasslands, etc.). We calculated some parameters for sectors and correlations between them. The average and the maximal number of nests in settlements, the share of settlements without occupied nests depended on the population density. There was also a weak relationship between numbers of stork nests and inhabitants in villages. The majority of stork nests were built on electric poles (72.1%). The rate of growth of this proportion increased during the last decades. 13.8% of nests were located on artificial nesting platforms arranged by people. The representative data on the population density allowed to calculate the White Stork number for large areas and for the whole country. Using expected ratios between these parameters in different natural belts, we estimated the number of storks in Ukraine in 2014 at 45 to 50 ths breeding pairs. This value exceeded the former minimal estimations those were based only on very incomplete questionnaire censuses. Owing to long-term monitoring of the White Stork population in Ukraine, we have a quite accurate picture of its development in percents of growth. Now, it is possible to calculate the number dynamics in absolute figures on the base of the estimated size of population and yearly rates of growth. During 20 years (1994–2014) the number of storks in Ukraine has increased in 76.7%. The rate of growth was reduced: 50.8% in the first decade and only 17.2% in the second one. Thus, we can correct the estimation of the population size in years of International White Stork Censuses: 25–30 ths pairs in 1994–1995 (V Census) and about 40 ths pairs in 2004 (VI Census). The graph of number dynamics was well approximated by a quadratic polynomial (R² = 0,82). This trend shown the deceleration of the population growth. [Ukrainian].

Key words: monitoring, breeding success, population density, nest site selection, evaluation of number, number dynamics, trend.

Головний недолік обліків чисельності білого лелеки, які проводилися в Україні, – нерепрезентативність отриманих результатів. Повністю обстежувалися тільки невеликі території, а в широких масштабах збір інформації проходив шляхом анкетування, яке дає лише фрагментарні дані. Загальна чисельність популяції визначалася шляхом приблизної оцінки. Відсутність надійної інформації по густоті населення білого лелеки на великих територіях робила такі оцінки дуже неточними. Ми провели повне обстеження великої території у центральній частині Лісостепу України. Вона розташована в межах 39 районів 5 областей. Її площа становить 21,2 тис. км², дві однакові за розміром ділянки по обидва боки Дніпра. Для можливості статистичного аналізу кожна з ділянок була розділена на 26 секторів площею близько 400 км². Дослідження території проводилося за допомогою автомобіля. Загальний кілометраж маршрутів склав 23,1 тис. км. Обстежені 954 населені пункти і місцевість між ними. Загалом зареєстровано 2020 заселених гнізд білого лелеки. Середня густина населення становила 9,5 ± 0,7 пар/100 км². Проаналізовано цілий ряд параметрів та взаємозв'язків між ними. Середня й максимальна кількість гнізд у населених пунктах, а також відсоток населених пунктів без заселених гнізд залежать від густоти населення. Переважна більшість лелечих гнізд знаходиться на стовпах електричної (72,1%). На основі отриманих даних розрахована чисельність білого лелеки в окремих регіонах і в Україні в цілому. У 2014 р. вона становила 45–50 тис. гніздових пар. Ця оцінка значно вища за попередні припущення. Завдяки багаторічному моніторингу популяції білого лелеки в Україні відомі щорічні її зміни у процентах протягом тривалого періоду. Ці показники і базова оцінка чисельності дали змогу розгорнути картину її динаміки в абсолютних цифрах і скоригувати результати попередніх обліків.

Ключові слова: моніторинг, успішність розмноження, густина населення, розміщення гнізд, оцінка чисельності, динаміка чисельності, тренд.

Численні обліки білого лелеки (*Ciconia ciconia*), які проходили на території України, мають один суттєвий недолік – вони недостатньо репрезентативні. Широкомасштабні обліки, що організовуються на великих територіях (Україна в цілому, окремі регіони), досить поверхневі та фрагментарні. Вони проводяться лише в частині населених пунктів, деякі з них до того ж обстежуються не повністю. Крім того, інформація про населені пункти, в яких взагалі немає лелечих гнізд, часто просто не надходить і не враховується. Повні ж обліки проводяться на ділянках відносно невеликої площі, до того ж нерідко на територіях, де щільність популяції лелек підвищена (до-

лини річок і т.п.), тому екстраполювати отримані дані по густоті населення на інші території неможливо.

Причина такої ситуації зрозуміла. Україна має велику територію й одну з найбільших у світі популяцій білого лелеки. За даними VI Міжнародного обліку, що проходив у 2004–2005 рр., загальна чисельність виду у світі оцінена у 233 тис. гніздових пар. Вона зроста порівняно з попереднім V обліком (1994–1995 рр.) на 40%. Східна популяція налічувала 181 тис. пар (Thomsen, 2013). В Україні, за тодішніми оцінками, гніздилося близько 30 тис. пар (Grishchenko, 2013). За чисельністю лелек наша країна поступалася лише Польщі (52,5 тис. пар – Guziak,

Рис. 1. Регіон досліджень.

Чорні точки – моніторингові ділянки, тонкі лінії – межі адміністративних областей, товсті лінії – межі природних зон.

Fig. 1. Study Area.

Black points – monitoring plots, thin lines – borders of administrative regions, thick lines – borders of physiographic zones.

2013) та Іспанії (32,2 тис. пар – Molina, 2013). Хоча, враховуючи приблизність оцінки чисельності для України, можна говорити і про те, що Україна й Іспанія займали друге місце.

На жаль, у нинішніх умовах провести в Україні більш повний перепис гнізд білого лелеки не реально. Можна робити лише оцінки чисельності, які базуються на результатах неповних обліків. Отут і постає проблема репрезентативності. Найбільш адекватний і точний показник для таких розрахунків – густина населення. Але, як уже говорилося, такі дані є лише для відносно невеликих територій, тому не можуть використовуватися для оцінок чисельності хоча б в окремих областях, не говорячи вже про країну в цілому. За результатами широкомасштабних обліків можна вирахувати середню кількість заселених гнізд білого лелеки на населений пункт. Цей показник менш точний, ніж густина населення, але єдино можливий при фрагментарних обліках. І знову маємо проблему репрезентативності, оскільки подібні обліки часто проводять у першу чергу там, де більше лелечих гнізд, не завжди враховують їх відсутність, і не охоплюють повністю досліджувану територію. Тобто отриманий у результаті показник середньої кількості гнізд виходить завищеним. До того ж залишається незрозумілим його зв'язок із густиною населення.

Деяко спотвореними можуть виходити й інші показники, які вивчаються при подібних обліках. Наприклад, співвідношення розміщення гнізд. Гнізда на стовпах та водонапірних баштах краще помітні, тому враховуються в першу чергу. Гнізда ж на живих деревах та будівлях за деревами нерідко важко знайти навіть при ретельному огляді території. Звідси питання: наскільки адекватними є такі цифри, отримані в результаті фрагментарних обліків? Так само бувають неточності у визначенні успішності розмноження, а динаміку чисельності поодинокі обліки взагалі можуть відображувати спотворено (див., наприклад, Грищенко, 2004). Остання проблема успішно вирішена завдяки багаторічним спостереженням на мережі

моніторингових ділянок. Але в результаті ми знаємо в деталях, як змінюється чисельність популяції в Україні, але дуже приблизно – про її загальний розмір.

Для усунення цієї проблеми й отримання репрезентативних показників, які характеризують популяцію білого лелеки, нами був проведений повний облік на значній суцільній території в Лісостеповій зоні України.

Регіон досліджень

Територія, на якій проведений повний облік місць гніздування білого лелеки, займає площу 21,2 тис. км². Вона складається з двох рівних ділянок по 10,6 тис. км² на лівому і правому берегах Дніпра (рис. 1, додаток 1). Русло самого Дніпра й акваторія водосховищ до вказаної площі не входять. Дослідження проводилися на території 39 районів 5 областей – Київської (12 районів), Кіровоградської (4), Полтавської (8), Черкаської (13), Чернігівської (2). 7 районів обстежені повністю: Кагарлицький, Миронівський, Пирятинський, Золотоніський, Канівський, Корсунь-Шевченківський, Черкаський, інші – частково. 8794 км² (41,5%) території регіону досліджень знаходяться в межах Черкаської області, 6374 км² (30,1%) – Київської, 4383 км² (20,7%) – Полтавської, 1331 км² (6,3%) – Кіровоградської, 318 км² (1,5%) – Чернігівської.

У складеному нами кадастрі виявлених місць гніздування (додаток 2) наводиться повний перелік населених пунктів, де проводився облік, з указанням їх адміністративного підпорядкування. Тому надалі для компактності викладу ми даватимемо лише назви районів, не вказуючи областей, до яких вони відносяться.

За фізико-географічним поділом України (Маринич, 2005; Маринич, Шищенко, 2005), територія суцільного обліку гнізд білого лелеки знаходиться повністю в межах Лісостепової зони. Правобережна ділянка – у Дністровсько-Дніпровському (Подільсько-Придніпровському) лісостеповому краї (Північно-Східна Придніпровська височинна область, Київська височинна область, Центральнопридніпровська височинна область, Південнопридніпровська височинна область), лівобережна – в Лівобережно-Дніпровському лісостеповому краї (Північнопридніпровська терасова низовинна область, Північнополтавська височинна область, Південнопридніпровська терасова низовинна область). Регіон досліджень майже повністю знаходиться в басейні Дніпра, лише краєм у Центральній Черкащині він заходить у басейн Південно-го Бугу.

Правобережна частина регіону досліджень знаходиться на Придніпровській височині (додаток 1). Для неї загалом характерний підвищений розчленований рельєф. Річкові долини тут досить глибокі, є велика кількість балок і ярів. У найбільшій мірі розчленованість рельєфу виражена у східній частині правобережної ділянки. Уздовж правого берега Дніпра від смт Ржищів до гирла р. Рось тягнуться Канівські гори (Канівські дислокації). Перепад висот тут місцями перевищує 150 м, тому гори в багатьох місцях порізані глибокими ярами. Значному розвитку ерозії сприяло й вирубування лісів на схилах та їх розорювання. По правому берегу р. Вільшанка перпендикулярно

до Дніпра підходить Мошногірський кряж. За ним знаходиться великий масив Ірдинських боліт. Значні площі на правобережній ділянці вкриті лісами, є великі суцільні масиви – Черкаський бір, Михайлівський ліс, Чорний ліс, Чута та ін. Разом із тим є чималі пасма колишніх степів, які зараз практично повністю розорані. Найбільші річки правобережної ділянки – Рось із лівою притокою Росавою, Вільшанка й Тясмин. На півночі вона виходить до пониззя Стугни, на півдні – до верхів'їв Інгульця. Долини річок сильно змінені людською діяльністю. Так, Рось у багатьох місцях перекрита греблями, на ній є численні ставки та водосховища. Луки в багатьох місцях розорані. Русло Тясмина на значному протязі спрямлене, заплава меліорована. Стік Вільшанки й Тясмина зарегульований, у місцях впадіння їх у Кременчуцьке водосховище споруджені дамби й насосні станції.

Лівобережна ділянка лежить на Придніпровській низовині (додаток 1). Місцевість тут в основному рівнинна, лише на північному сході ділянки вона горбиста з ярами й балками (Полтавське плато). Долини річок широкі з пологими схилами. Лісистість лівобережної ділянки значно менша, ніж правобережної. Великих лісових масивів тут узагалі майже нема. Зате чималі площі займають лучно-степові ландшафти. Найбільша річка лівобережної ділянки – Сула. По її території протікають також Трубіж, Супій, Хорол, притоки Сули – Удай, Сліпород, Оржиця та ін. Завдяки рівнинному рельєфу й малій дренажності поверхні, долини річок заболочені. І хоча русла багатьох із них спрямлені (Трубежу, Супою, Оржиці та ін.), а болота значною мірою осушені, загальна зволоженість місцевості на лівобережній ділянці значно більша, ніж на правобережній. Чималий масив меліорованих боліт є у східній частині Переяслав-Хмельницького району. Гирло Сули затоплене Кременчуцьким водосховищем, внаслідок чого утворилася велика Сульська затока.

Луки Дніпра майже повністю затоплені водосховищами. У правобережній частині регіону досліджень від них не залишилося взагалі нічого, а на лівобережжі вони частково збереглися – на березі Канівського водосховища в Бориспільському районі та у верхів'ї Кременчуцького водосховища в Канівському й Золотоніському районах. Проте нормальний гідрорежим заплави тут порушений – вона практично не затоплюється. Луки деградують через значне зменшення обсягів сінокошу й випасу. До того ж останнім часом вони посилено забудовуються.

Матеріал і методика

Наші дослідження розпочалися в ході VII Міжнародного обліку чисельності білого лелеки, який проходив у 2014 р. Спочатку була обстежена відносно невелика територія на обох берегах Дніпра в межах кількох районів Черкаської та Київської областей. Поступово, по мірі можливості, до основної території «прирізалися» нові й нові ділянки, площа, охоплена обліком, збільшувалася. Утворилася значна територія суцільного обліку. Для отримання максимально репрезентативної інформації ми включали до неї різноманітні ландшафти – долини річок, меліоровані болота, горбогір'я, ліси, агроландшафти у степових ділян-

ках, міста тощо. Вже перші обліки показали кардинальну відмінність у густоті населення білого лелеки на Лівобережжі та Правобережжі Дніпра, тому надалі зберігався баланс площ лівобережної і правобережної ділянок.

Пошук гнізд білого лелеки проводився за допомогою автомобіля. Обстежувалися всі населені пункти під'їзд, навіть ті, до яких практично відсутні дороги. У тих місцях, де можливе було гніздування лелек і за межами населених пунктів, вивчалася також місцевість між ними (передусім, це було в заплаві Дніпра). Населені пункти обстежувалися повністю, незалежно від наявності гнізд. При обліках використовувалися як особистий ретельний огляд місцевості, так і опитування місцевого населення. Найбільш ефективним було комбінування обох методів. З одного боку, бувають лелечі гнізда, які неможливо помітити з вулиці чи дороги, з іншого – ми неодноразово знаходили гнізда там, де за свідченням місцевих мешканців їх «не було». Використані також деякі результати VII Міжнародного обліку білого лелеки – по тих населених пунктах, які потрапили в контур території суцільного обстеження.

На місцевості проводився облік гнізд, але чисельність лелек виражалася в парах. Заселене гніздо прирівнювалося до гніздової пари. Між цими показниками відмінності бувають рідко, але вони можливі. У тих випадках, коли пара приступила до розмноження в одному гнізді, але втративши його з якихось причин (наприклад, було скинуте буревієм), збудувала нове, рахувалася одна пара, а не два гнізда.

Основні дослідження проведені з травня по листопад 2014 р. Додаткова інформація зібрана у 2015–2017 рр. Із 959 пунктів обліку 479 (49,9%) були обстежені у 2014 р., 165 (17,2%) – у 2015 р., 224 (23,4%) – у 2016 р., 91 (9,5%) – у 2017 р. Загальний кілометраж автомобільних маршрутів становив 23,1 тис. км; по роках (тис. км): 2014 р. – 10,0, 2015 р. – 4,3, 2016 р. – 6,3, 2017 р. – 2,5.

На території регіону досліджень знаходяться 26 пробних ділянок програми моніторингу популяції білого лелеки в Україні (див. Грищенко, 2004; Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2013, 2016 та ін.), по 13 на обох частинах (рис. 1). Конфігурація двох із них була дещо змінена, щоб провести чіткий поділ по Дніпру. На 16 ділянках дослідження проводилися протягом усіх 4 років, на 2 – 3, на 2 – 2, на 6 – 1. Загальна площа моніторингових ділянок 3,05 тис. км², тобто охоплюють вони 14,4% території регіону досліджень. У різні роки на них під контролем було від 214 до 293 лелечих гнізд.

Для можливості статистичного аналізу обидві ділянки були розділені на сектори (табл. 1, рис. 2). В основу цього поділу покладена мережа квадратів 20 × 20 км. У внутрішній частині ділянок сектори мають вигляд квадратів площею близько 400 км², але по краях конфігурація їх більш складна і площа дещо різна. Всього на кожній із ділянок по 26 секторів. Середня їх площа на правобережній частині 407,7 ± 5,9 (355,5 – 474,4) км², на лівобережній – 407,7 ± 6,3 (347,3 – 470,4) км². Розподіл секторів за площею нормальний. Такий розмір сектора з одного боку достатньо великий, щоб отримати репрезентативну інформацію для розрахунків, з іншого – ділянка має достатню кількість секторів для статистичної достовірності порівнянь. Нуме-

Таблиця 1

Характеристика секторів у регіоні досліджень

Characteristics of sectors in the Study Area

Сектор	Площа, км ²	К-ть НП	НРа	НП-0	StD, пар/100 км ²	НРа/НП	%НП-0	Мах	Мах-3
Правобережна ділянка									
R1	383,4	23	36	4	9,4	1,6	17,4	5	4,0
R2	448,5	20	46	2	10,3	2,3	10,0	5	5,0
R3	416,1	17	36	3	8,7	2,1	17,6	6	5,0
R4	355,5	28	31	9	8,7	1,1	32,1	4	3,3
R5	388,9	25	4	21	1,0	0,2	84,0	1	1,0
R6	419,7	21	53	2	12,6	2,5	9,5	8	7,0
R7	400,1	17	35	4	8,7	2,1	23,5	6	5,3
R8	387,4	18	20	9	5,2	1,1	50,0	7	4,0
R9	409,9	16	34	4	8,3	2,1	25,0	6	5,7
R10	401,6	31	24	14	6,0	0,8	45,2	7	3,3
R11	401,6	22	28	10	7,0	1,3	45,5	7	4,3
R12	383,3	11	27	0	7,0	2,5	0,0	4	3,7
R13	474,4	12	25	6	5,3	2,1	50,0	9	6,7
R14	382,7	19	25	5	6,5	1,3	26,3	4	3,3
R15	424,5	28	23	12	5,4	0,8	42,9	4	2,7
R16	442,8	18	28	7	6,3	1,6	38,9	5	4,7
R17	451,8	9	22	1	4,9	2,4	11,1	6	5,3
R18	396,3	8	23	2	5,8	2,9	25,0	9	6,7
R19	417,1	14	31	1	7,4	2,2	7,1	5	4,7
R20	377,9	11	19	2	5,0	1,7	18,2	5	3,7
R21	445,6	19	27	6	6,1	1,4	31,6	5	4,3
R22	358,7	14	16	6	4,5	1,1	42,9	6	3,3
R23	447,6	20	21	12	4,7	1,1	60,0	4	3,0
R24	384,9	13	14	5	3,6	1,1	38,5	4	2,7
R25	391,3	9	24	3	6,1	2,7	33,3	13	7,0
R26	408,4	13	18	5	4,4	1,4	38,5	5	4,3
Σ	10600,0	456	690	155					
M ± se	407,7 ± 5,9	17,5 ± 1,2	26,5 ± 2,0	6,0 ± 0,9	6,5 ± 0,5	1,7 ± 0,1	31,7 ± 3,7	5,8 ± 0,4	4,4 ± 0,3
Lim	355,5 – 474,4	8 – 31	4 – 53	0 – 21	1,0 – 12,6	0,2 – 2,9	0,0 – 84,0	1 – 13	1,0 – 7,0
Лівобережна ділянка									
L1	367,2	20	51	5	13,9	2,6	25,0	12	8,7
L2	395,8	21	41	6	10,4	2,0	28,6	8	5,7
L3	404,5	14	33	1	8,2	2,4	7,1	8	6,7
L4	378,1	15	80	1	21,2	5,3	6,7	12	10,7
L5	410,0	16	57	4	13,9	3,6	25,0	11	8,7
L6	347,3	20	52	4	15,0	2,6	20,0	10	8,0
L7	395,7	19	44	3	11,1	2,3	15,8	7	5,3
L8	395,7	24	70	6	17,7	2,9	25,0	12	10,0
L9	431,0	16	52	2	12,1	3,3	12,5	20	9,7
L10	441,2	24	67	5	15,2	2,8	20,8	20	12,7
L11	397,2	14	41	0	10,3	2,9	0,0	9	5,7
L12	464,8	27	43	6	9,3	1,6	22,2	7	5,7
L13	388,4	10	38	1	9,8	3,8	10,0	14	9,3
L14	398,7	17	64	0	16,1	3,8	0,0	8	8,0
L15	464,7	16	32	3	6,9	2,0	18,8	8	5,3
L16	470,4	22	85	1	18,1	3,9	4,5	16	10,7
L17	455,3	28	114	3	25,0	4,1	10,7	14	10,7
L18	369,9	29	52	9	14,1	1,8	31,0	10	6,7
L19	428,5	15	77	1	18,0	5,1	6,7	12	11,0

Закінчення таблиці 1

End of the Table 1

Сектор	Площа, км ²	К-ть НП	НРа	НП-0	StD, пар/100 км ²	НРа/НП	%НП-0	Max	Max-3
L20	389,7	21	20	11	5,1	1,0	52,4	4	3,0
L21	387,4	19	27	4	7,0	1,4	21,1	6	4,3
L22	400,6	19	18	4	4,5	0,9	21,1	2	2,0
L23	373,1	10	9	5	2,4	0,9	50,0	3	2,3
L24	425,7	17	79	1	18,6	4,6	5,9	15	11,7
L25	416,4	21	53	2	12,7	2,5	9,5	7	6,3
L26	402,7	24	31	7	7,7	1,3	29,2	5	5,0
Σ	10600,0	498	1330	95					
M ± se	407,7 ± 6,3	19,2 ± 1,0	51,2 ± 4,7	3,7 ± 0,5	12,5 ± 1,1	2,7 ± 0,3	18,4 ± 2,6	10,0 ± 0,9	7,5 ± 0,6
Lim	347,3 – 470,4	10 – 29	9 – 114	0 – 11	2,4 – 25,0	0,9 – 5,3	0,0 – 52,4	2 – 20	2,0 – 12,7
Регіон досліджень у цілому									
Σ	21200,0	954	2020	250					
M ± se	407,7 ± 4,3	18,3 ± 0,8	38,8 ± 3,0	4,8 ± 0,6	9,5 ± 0,7	2,2 ± 0,2	25,1 ± 2,4	7,9 ± 0,6	5,9 ± 0,4
Lim	347,3 – 474,4	8 – 31	4 – 114	0 – 21	1,0 – 25,0	0,2 – 5,3	0,0 – 84,0	1 – 20	1,0 – 12,7

Примітки. НП – населений пункт, НП-0 – кількість населених пунктів без зайнятих гнізд, НРа/НП – середня кількість зайнятих гнізд у населеному пункті, %НП-0 – частка населених пунктів без зайнятих гнізд, Max – максимальна кількість зайнятих гнізд у населених пунктах, Max-3 – середня кількість зайнятих гнізд у 3 населених пунктах із найбільшою їх кількістю.

рувалися вони за тим же принципом, що й лісові квартали в лісництвах – зліва направо і з півночі на південь. Сектори мають досить широкий діапазон значень різних параметрів, що дає змогу отримати репрезентативну інформацію для аналізу цілого ряду закономірностей.

Зроблений нами зріз – у деякій мірі умовність, тому що ситуація дуже динамічна: одні гнізда зникають, інші з'являються. Чисельність лелек постійно коливається й відбувається перерозподіл їх по території досліджень. Зібрані дані дають можливість оцінити «середньостатистичне» положення. Нестабільність ситуації добре ілюструє такий приклад. У с. Яхни Миронівського району у травні 2014 р. було гніздо на електричному стовпі неподалік від автомобільної дороги з Миронівки на Корсунь-Шевченківський. Але вже в серпні, коли ми проводили детальне обстеження села, в ньому не виявилось жодного гнізда. На жаль, деякі гнізда були скинуті людьми – зі стовпів і водонапірних башт. У кількох випадках ми дізналися про те, що вони були, лише завдяки опитуванню місцевих жителів. З іншого боку, в багатьох населених пунктах кількість гнізд залишається постійною протягом тривалого часу. Причому лелеки можуть селитися в одних і тих же місцях десятки років.

При розрахунку середньої кількості гнізд на населений пункт гнізда, що знаходяться за їх межами, приєднувалися до найближчого села.

Інформація про сучасний адміністративно-територіальний устрій взята з відповідного геопорталу.* Дані про площу сіл і кількість жителів у них – з облікових карток населених пунктів Верховної Ради. На сайті ВРУ вони чомусь зникли, але цифри залишилися у відповідних статтях Вікіпедії, звідки й були нами взяті. Ці дані є також на вказаному сайті Мінрегіону, але лише для деяких сіл.

* <http://atu.minregion.gov.ua/ua/home>

Частина населених пунктів була перейменована у 2016 р. відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». У таких випадках у кадастрі місць гніздування ми наводимо нову назву і в дужках – стару (додаток 2).

У процесі досліджень ми зіткнулися з тим, що в одному й тому ж районі дивним чином можуть бути села з абсолютно однаковою назвою. Так, у Кагарлицькому районі були дві Расавки і три Петрівських. Петрівські у процесі декомунізації були перейменовані, але обидві Расавки так

Рис. 2. Поділ регіону досліджень на сектори.
Fig. 2. Division of the Study Area into sectors.

Фото 1. «Останні жителі села», покинуте с. Чутівка Знамянського р-ну, 15.06.2005 р.

Тут і далі фото В.М. Грищенка
Photo 1. Last inhabitants in an abandoned village.

і залишилися. Для таких сіл ми вказуємо сільраду, до якої населений пункт відноситься.

Облік лелечих гнізд, як уже говорилося, проводився на всій території. При цьому слід мати на увазі, що деякі села, які ще фігурують на картах і в довідниках, насправді вже зникли. Так, на місці хут. Вишневий у Золотоніському районі ми знайшли лише руїни кількох хат, що поросли густими чагарниками з ясенolistого клена й бузини. А на місці с. Теремецьке Оржицького району вже взагалі тільки чагарі. Тобто відсутність села в кадастрі місць гніздування означає, що по факту його вже нема.

Дані по чисельності білого лелеки наводяться з розрахунку на 2014 р. Оскільки у 2015 р. вона скоротилася в регіоні досліджень більш як на 6% і надалі практично стабілізувалася, при проведенні обліків ми вносили деякі поправки. Якщо гніздо під час обстеження населеного пункту пустувало, враховувалася його зайнятість у 2014 р. Ретроспективну інформацію отримували шляхом опитування місцевих жителів. У деяких селах, які знаходилися під постійним контролем (передусім, це моніторингові ділянки), кількість гнізд за роки спостережень зростає, ми вносили відповідні корективи в базу даних, обираючи максимальне їх число.

У статті використані умовні позначення, загальноприйняті в роботах по білому лелеці (див., наприклад, Якубец, Самусенко, 1992):

НРа – загальна кількість гніздових пар;

StD – густина населення, кількість гніздових пар на 100 км²;

JZa – середня кількість пташенят на пару, що брала участь у розмноженні;

JZm – середня кількість пташенят на успішну пару;

%НРо – частка неуспішних пар у процентах.

Картографічні роботи проводилися за допомогою програм OziExplorer та MapInfo. При цьому використані векторні шари на основі топографічної карти масштабу 1 : 500 000. Площа природних зон при розрахунках чисельності визначалася по карті за допомогою відповідних інструментів MapInfo.

Статистичні порівняння проводилися за *t*-критерієм Стьюдента, а у випадках ненормальності розподілу або нерівності дисперсій – за *U*-критерієм Манна-Уїтні. Різниця між вибілковими частками оцінювалася за *z*-критерієм. Перевірка на нормальність проводилася за критерієм Колмогорова-Смірнова, на рівність дисперсій – за *F*-критерієм Фішера (див. Лакин, 1990; Руденко, 2012).

VII Міжнародний облік чисельності білого лелеки в Україні був організований Українським товариством охорони птахів при фінансовій підтримці Naturschutzbund Deutschland (NABU e. V. Bundesverband – партнер BirdLife International у Німеччині). У травні – серпні 2014 р. наші дослідження проводилися в рамках отриманого гранту, пізніше – на власні кошти авторів.

Результати та обговорення

Загалом у регіоні досліджень протягом 2014–2017 рр. було обстежено 954 населених пункти на площі 21,2 тис. км². Із них 456 – на правобережжі Дніпра та 498 – на лівобережжі. Всього зареєстровано 2020 заселених гнізд білого лелеки і 267 незаселених. Відповідно 690 і 103 – на правому березі, 1330 і 164 – на лівому. За межами населених пунктів знаходилися 4 заселених гнізда (по 2) й одне незаселене (на лівобережжі). Співвідношення між порожніми та заселеними гніздами становить 14,9% на правобережній ділянці та 12,3% – на лівобережній.

Слід сказати, що кількість незаселених гнізд може бути дещо заниженою. Знайти їх важче (особливо у кронах живих дерев), а руйнуються вони швидше, бо птахи їх не ремонтують. Частіше вони скидаються й людьми, особливо на стовпах електроліній. Крім того, неможливо провести чітку межу між тимчасово порожніми гніздами й залишками давно покинутих. Наприклад, у с. Гребені Кагарлицького району на траверсі електричного стовпа на центральній вулиці вже років 20 бовваніють рештки лелечого гнізда. Ми його взагалі не враховували. Але відомі випадки, коли лелеки «реанімували» такі гнізда, відбудовуючи їх. Так, у 2013 р. були зайняті деякі гнізда, які давно пустували (Грищенко, Яблоновська-Грищенко, 2013).

Орієнтиром тут можуть бути дані по моніторингових ділянках, де проводяться систематичні спостереження. Протягом цих чотирьох років відношення кількості незаселених гнізд до заселених на правобережній частині становило $15,2 \pm 3,0\%$ ($n = 33$; 0,0 – 50,0), на лівобережній – $12,9 \pm 1,9\%$ ($n = 37$; 0,0 – 42,9). Достовірної різниці між цими показниками нема.

Гнізда за межами населених пунктів у регіоні досліджень практично відсутні. Відомі лише поодинокі випадки такого гніздування. Причому, як правило, гнізда все одно знаходяться поблизу від будівель. У двох випадках – на польових станах, в одному – біля заправки при дорозі. Деякий час існувало гніздо на стовпі біля зупинки південніше ВО «Азот» по дорозі з Черкас на с. Вергуни. Там також поблизу були будівлі. Гніздо скинули, і більше птахи його не відновлювали. Лише одне гніздо розміщене повністю «автономно», хоч і неподалік від двох населених пунктів, – на стелі «Обухів» біля моста через Стугну.

Характеристики популяції білого лелеки в регіоні досліджень за даними моніторингових спостережень
 Characteristics of the White Stork population in the study area on the base of monitoring observations

Таблиця 2

Ділянка	Рік	Приріст чисельності		J _{за}		J _{зм}		%НРО					
		n	M ± se	Lim	n	M ± se	Lim	n	M ± se	Lim			
Правобережна	2014	6	2,8 ± 5,0	-14,3 - 23,1	8	1,99 ± 0,21	0,75 - 2,69	8	2,52 ± 0,19	1,50 - 3,39	8	22,9 ± 4,0	14,3 - 50,0
	2015	7	-10,9 ± 4,3	-33,3 - 0,0	6	1,63 ± 0,25	1,00 - 2,75	6	2,06 ± 0,19	1,43 - 2,75	6	21,1 ± 8,2	0,0 - 53,8
	2016	7	-1,4 ± 5,2	-25,0 - 14,3	7	2,00 ± 0,14	1,33 - 2,50	7	2,47 ± 0,12	2,00 - 3,00	7	19,5 ± 2,8	12,5 - 33,3
	2017	11	-1,2 ± 6,4	-25,0 - 57,1	11	1,81 ± 0,15	1,13 - 2,50	11	2,21 ± 0,09	1,67 - 2,60	11	18,8 ± 4,8	0,0 - 43,8
	Всього	31	-2,7 ± 2,9	-33,3 - 57,1	32	1,86 ± 0,09	0,75 - 2,75	32	2,32 ± 0,08	1,43 - 3,39	32	20,4 ± 2,4	0,0 - 53,8
	2014	6	7,9 ± 3,1	0,0 - 20,0	8	2,73 ± 0,12	2,20 - 3,29	8	3,07 ± 0,11	2,50 - 3,50	8	10,3 ± 3,4	0,0 - 21,1
	2015	9	-2,4 ± 3,8	-17,6 - 16,7	8	1,91 ± 0,24	1,07 - 3,13	8	2,55 ± 0,15	2,00 - 3,20	8	26,9 ± 6,1	0,0 - 48,3
Лівобережна	2016	10	2,7 ± 3,5	-20,0 - 21,4	8	2,37 ± 0,12	1,78 - 2,71	8	2,88 ± 0,11	2,28 - 3,20	8	17,2 ± 4,1	0,0 - 37,5
	2017	11	-2,9 ± 3,5	-23,5 - 14,3	12	1,93 ± 0,14	1,06 - 2,82	12	2,27 ± 0,12	1,65 - 3,10	12	15,6 ± 3,4	0,0 - 37,5
	Всього	36	0,6 ± 1,9	-23,5 - 21,4	36	2,20 ± 0,09	1,06 - 3,29	36	2,64 ± 0,08	1,65 - 3,50	36	17,3 ± 2,2	0,0 - 48,3
	2014	12	5,3 ± 2,9	-14,3 - 23,1	16	2,36 ± 0,15	0,75 - 3,29	16	2,79 ± 0,13	1,50 - 3,50	16	16,6 ± 3,0	0,0 - 50,0
	2015	16	-6,1 ± 3,0	-33,3 - 16,7	14	1,79 ± 0,17	1,00 - 3,13	14	2,34 ± 0,13	1,43 - 3,20	14	24,5 ± 4,8	0,0 - 53,8
	2016	17	1,0 ± 2,9	-25,0 - 21,4	15	2,20 ± 0,10	1,33 - 2,71	15	2,69 ± 0,09	2,00 - 3,20	15	18,3 ± 4,8	0,0 - 37,5
	2017	22	-2,0 ± 3,6	-25,0 - 57,1	23	1,87 ± 0,10	1,06 - 2,82	23	2,24 ± 0,07	1,65 - 3,10	23	17,1 ± 2,8	0,0 - 43,8
Всього	67	-0,9 ± 1,7	-14,3 - 57,1	68	2,04 ± 0,07	0,75 - 3,29	68	2,49 ± 0,06	1,43 - 3,50	68	18,8 ± 1,6	0,0 - 53,8	
Регіон досліджень загалом	2014	12	5,3 ± 2,9	-14,3 - 23,1	16	2,36 ± 0,15	0,75 - 3,29	16	2,79 ± 0,13	1,50 - 3,50	16	16,6 ± 3,0	0,0 - 50,0
	2015	16	-6,1 ± 3,0	-33,3 - 16,7	14	1,79 ± 0,17	1,00 - 3,13	14	2,34 ± 0,13	1,43 - 3,20	14	24,5 ± 4,8	0,0 - 53,8
	2016	17	1,0 ± 2,9	-25,0 - 21,4	15	2,20 ± 0,10	1,33 - 2,71	15	2,69 ± 0,09	2,00 - 3,20	15	18,3 ± 4,8	0,0 - 37,5
	2017	22	-2,0 ± 3,6	-25,0 - 57,1	23	1,87 ± 0,10	1,06 - 2,82	23	2,24 ± 0,07	1,65 - 3,10	23	17,1 ± 2,8	0,0 - 43,8
Всього	67	-0,9 ± 1,7	-14,3 - 57,1	68	2,04 ± 0,07	0,75 - 3,29	68	2,49 ± 0,06	1,43 - 3,50	68	18,8 ± 1,6	0,0 - 53,8	

Покинуті села лелеки також незабаром залишають, хоча деякий час гнізда ще можуть існувати. Так, у 2005 р. ми виявили гніздо з парою лелек у покинутому с. Чутівка Знам'янського району (фото 1). Через кілька років тут уже не було нічого. Іноді гнізда можуть залишатися біля будівель на місці колишнього села. Таке гніздо можна побачити біля АЗС на дорозі у Глобинському районі. Так само було й у Чорнобильській зоні відчуження: лелеки майже скрізь перестали гніздитися в покинутих селах, залишившись лише там, де ще живуть люди (Samusenko, 2000; Гащак та ін., 2006).

Колоніальних поселень білого лелеки в регіоні досліджень не виявлено, хоча раніше вони були. У другій половині ХХ ст. протягом тривалого часу існувала колонія в невеликому сосновому лісі на дніпровських луках південніше с. Бубнівська Слобідка Золотоніського району. Птахи гніздилися тут на старих соснах. Ще в 1998 р. в колонії було 8 заселених гнізд. Але пізніше старі сосни впали, або були спиляні, і лелеки покинули це місце, переселившись до навколишніх сіл. Одна пара влаштувала гніздо на електричному стовпі біля бази відпочинку на березі затоки Дніпра, але у 2014 р. воно було вже порожнім. До 1996 р. від 1 до 5 пар лелек гніздилися в колонії сірої чаплі (*Ardea cinerea*) в лісі біля дніпровських луків поблизу від с. Проців Бориспільського району (Грищенко та ін., 1997).

Дані моніторингових спостережень

Для початку охарактеризуємо загальний фон, на якому відбувалася наша робота, – стан популяції білого лелеки в Україні в цілому і в регіоні досліджень зокрема. Це дають змогу зробити багаторічні моніторингові спостереження на мережі постійних пробних ділянок. 26 із них знаходяться на території, де нами проводився суцільний облік. Відповідно до прийнятого в цих моніторингових дослідженнях поділу на регіони (див. Грищенко, Яблонівська-Грищенко, 2013), основна її частина відноситься до Середнього Придніпров'я – смуга в 50 км по обидва боки Дніпра (19 пробних ділянок), краями вона заходить у Центральну Україну (4) та Північно-Східну Україну (3).

У 2014 р. чисельність білого лелеки в цілому по Україні зросла на 6,5%. Ріст спостерігався в усіх регіонах, найбільшим він був у Центральній Україні, дещо меншим – у Середньому Придніпров'ї, зовсім незначним – на північному сході. У 2015 р. почався істотний спад чисельності. У цілому по Україні вона знизилася на 4,9%, у трьох названих вище регіонах спад становив від 8,2 до 9,6%. У 2016 р. загальне зниження чисельності продовжилось, але в регіонах тенденції були дуже різними: в Центральній Україні тривав спад такими ж темпами, в Середньому Придніпров'ї популяція стабілізувалася, на північному сході вона почала відновлюватися (Грищенко, Яблонівська-Грищенко, 2016). У 2017 р. українська популяція загалом стабілізувалася, в

Рис. 3. Розподіл кількості пташенят у виводках у різні за успішністю роки (в дужках – кількість виводків).

а – загалом за період досліджень, б – два посередні роки, в – два неуспішні роки, г – успішний рік.

Fig. 3. Distribution of fledglings number in broods in years with different success (number of broods is in brackets).

а – the whole period of research, б – two moderate years, в – two unsuccessful years, г – a successful year; dotted line – right-bank part of the Study Area, solid line – left-bank part of the Study Area.

багатьох регіонах відбувалося повільне зростання чисельності. Продуктивність розмноження лелек усі чотири роки була низькою, 2015 і 2017 рр. належать до найгірших за 26 років спостережень. Українська популяція увійшла в період депресії. Її спричинила сильна і тривала посуха, що охопила значні території (Грищенко, Яблоновська-Грищенко, 2016).

Тепер перейдемо до більш конкретної характеристики саме регіону наших досліджень. У таблиці 2 наводяться середні значення основних показників по роках для обох ділянок і регіону в цілому. Як видно, протягом цих чотирьох років чисельність лелек коливалася в незначних межах: у 2014 р. вона зросла на 5,3%, у 2015 р. зменшилася на 6,1%, а далі популяція практично стабілізувалася – спостерігалися лише невеликі флуктуації кількості заселених гнізд на 1–2%. За чотири роки в цілому чисельність лелек у регіоні досліджень практично не змінилася. Це важливий аспект, оскільки зібрані у 2015–2017 рр. дані дають цілком адекватну картину відносно базового 2014 р. Завищення чисельності неможливе, бо росту її не було, а введення невеликих поправок, про які говорилося раніше (врахування зайнятості у 2014 р. незаселених гнізд, знайдених у наступні роки), дає змогу звести до мінімуму й можливе заниження.

В окремих населених пунктах кількість заселених гнізд змінювалася набагато сильніше, коливання могли перевищувати 30–50%. Але в масштабах регіону це лише перерозподіл гніздових пар без вираженої тенденції до зміни чисельності.

Продуктивність розмноження лелек у 2014–2017 рр. на території суцільного обліку була низькою. Показники як за окремі роки, так і за весь 4-річний період (табл. 2) істотно гірші за середні багаторічні для Середнього Придніпров'я й сусідніх регіонів (див. Грищенко, Яблоновська-Грищенко, 2016). Достовірно більшою була навіть частка неуспішних пар ($p < 0,05$), що буває рідко.

Із таблиці 2 також добре видно, що є суттєві відмінності у продуктивності розмноження лелек у правобережній і лівобережній частинах регіону досліджень. Середня кількість пташенят на лівобережжі достовірно вища, ніж на правобережжі ($p < 0,02$ для JZa і $p < 0,01$ для JZm). Частка неуспішних пар істотно не відрізняється. Для цього показника взагалі характерна відсутність регіональних відмінностей (див. Грищенко, Яблоновська-Грищенко, 2013, 2016).

Оскільки відсоток неуспішних пар (%НРо) на лівобережжі та правобережжі практично однаковий, різниця в середній кількості пташенят на гніздову пару (JZa) може виникнути тільки завдяки різному розміру виводків (JZm). Це наочно демонструють графіки розподілу кількості пташенят у гніздах незадовго до вильоту (рис. 3).

У цілому за чотири роки на моніторингових ділянках лівобережжя переважали виводки з 3 лелечат (41,3%), правобережжя – 2 (41,1%). Загалом форма графіків схожа, але один зміщений управо, другий – уліво (рис. 3а). У 2014–2016 рр. виводки з двох пташенят помітно переважали в Західній і Центральній Україні, а в Середньому Придніпров'ї та на північному сході, за винятком 2015 р., у гніздах частіше всього було по троє пташенят (Грищенко, Яблоновська-Грищенко, 2016).

Як уже говорилося, період досліджень був різноякісним за продуктивністю розмноження лелек: два роки вона була посередньою, два – низькою. У зв'язку з цим ми зробили окремі частотні графіки для цих двох пар років. У 2014 і 2016 рр. максимумами для лівобережної і правобережної ділянок лежать майже точка в точку – 45,4% і

42,7% (рис. 3б). Але знову ж таки, незважаючи на загальну симетрію графіків, частоти зміщені в різні боки: на правобережжі було більше малих виводків – з одного і двох пташенят, а на правобережжі – великих. Тут виявлений навіть один виводок із 6 лелечат, єдиний за весь період досліджень.

У 2015 і 2017 рр. максимумами для обох ділянок змістилися на виводки з двох пташенят (рис. 3в): 41,0% – на лівобережжі і 45,8% – на правобережжі. При цьому обидва графіки майже ідентичні, хоча для лівобережжя він все одно лежить трохи правіше – кількість великих виводків там дещо більша. Навіть у дуже несприятливий 2015 р. там був виявлений один виводок із 5 пташенят, на правобережній ділянці їх не було зовсім.

Постає закономірне питання: а як виглядатиме частотний графік для успішного року? Для відповіді на нього ми використали дані з моніторингових ділянок за 2013 р., доповнивши їх спостереженнями по деяких селах у межах регіону досліджень. Цей рік був одним із кращих для лелек в Україні з початку XXI ст. (див. Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2013, 2016). Для правобережжя графік ідеально симетричний із добре вираженим максимумом на трійці – 50,0% (рис. 3в). А на лівобережжі знову бачимо істотне зміщення вправо: частки виводків із 3 і 4 пташенят були майже однаковими – 38,8% і 41,2%, четвірки у гніздах дещо переважали. Виводків із 1 і 2 пташенят на лівобережжі було вдвічі менше. Частка виводків із 5 лелечат виявилася майже однаковою, зате на лівобережній ділянці в одному з гнізд виросло аж 7 пташенят, що буває надзвичайно рідко.

Підводячи підсумок, можна сказати, що в більш-менш нормальні роки правобережна й лівобережна ділянки регіону досліджень помітно відрізняються розподілом кількості пташенят у гніздах: на лівобережжі більші частки великих виводків. А от за несприятливих умов ситуація практично вирівнюється. Охарактеризувати це можна й перефразувавши відомі слова Льва Толстого, якими починається «Анна Кареніна»*: біда робить обидві ділянки однаковими, а у сприятливих роки кожна з них успішна по-своєму.

Густота населення лелек

Густота населення лелек на правобережній ділянці становить 6,5 пар/100 км², на лівобережній – 12,5 пар/100 км², загалом у регіоні досліджень – 9,5 пар/100 км². Якщо визначати її не за загальними цифрами, а по секторах, ці показники виглядають наступним чином: 6,5 ± 0,5 пар/100 км², 12,5 ± 1,1 пар/100 км², 9,5 ± 0,7 пар/100 км² (табл. 1). Різниця між двома ділянками статистично достовірна (p < 0,001). Розподіл секторів за густотою населення на обох ділянках нормальний, медіана близька до середнього значення – 6,1 і 12,4. А от для регіону в цілому він уже відрізняється від нормального, хоч і залишається близьким до нього (p = 0,022), максимальні частоти зміщені вліво, медіана становить 8,2. Чому виходить таке зміщення, зрозуміло: оскільки для Правобережжя характерна

Рис. 4. Густота населення лелек по секторах (пар/100 км²).
Fig. 4. Population density of storks by sectors (pairs/100 km²).

вдвічі менша густота населення, накладання частот із обох ділянок відбувається в досить вузькому діапазоні значень.

Густота населення по секторах змінюється в широких межах: на Правобережжі – від 1,0 до 12,6 пар/100 км², на Лівобережжі – від 2,4 до 25,0 пар/100 км² (табл. 1). Причому на лівобережній ділянці вона не тільки вища, але й більш варіабельна. Дисперсії для двох ділянок достовірно відрізняються (p < 0,001). Це добре видно й на карті: лівобережна ділянка більш різнобарвна (рис. 4).

Якщо враховувати тільки площу території, не вкритої лісом, показники густоти населення будуть дещо більшими: 13,4 пар/100 км² – для Лівобережжя і 8,2 пар/100 км² – для Правобережжя. Різниця трохи зменшується, але залишається значною. Це означає, що відмінності пов'язані не з різною лісистістю двох ділянок. Вона теж до певної міри відіграє свою роль, але в даному разі більш важливі інші характеристики ландшафтів.

Розподіл гнізд білого лелеки в регіоні досліджень дуже нерівномірний (див. додаток 1). Найменше їх у порізаний ярами горбистій місцевості на правому березі Дніпра – на півночі Канівського району та в північно-східній частині Миронівського району. Тут гнізда є лише в окремих селах і ніде нема більше одного. Далі до Ржищева й Українки кількість їх у прибережній смузі поступово зростає. На рівнині чисельність лелек значно вища, особливо по долинах річок. На правобережній ділянці більше всього їх гніздиться в північно-західній частині – в південних районах Київської області, де умови найбільш сприятливі. Ландшафти з дуже розчленованим рельєфом і лісами лелеки взагалі не люблять. Така місцевість у Богуславському, Корсунь-Шевченківському, Чигиринському й деяких інших районах заселена дуже слабо. Мало гнізд і в межах суцільних лісових масивів. Передусім це район Черкаського бору та Мошногірського кряжу, а також Чорний ліс, Чута та ін. Досить густо заселені долини річок – Росі та її приток (перш за все – Горохуватки й Росави), Вільшанки, Тясмину та його приток, Інгульця та ін.

На Лівобережжі місцевість рівнинна та більш зволожена, чисельність лелек тут значно вища. Але й на рівнині розподіл гнізд нерівномірний. Найменше їх на степовій

* «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».

Рис. 5. Розподіл кількості гнізд у населених пунктах (у дужках – кількість населених пунктів).

Fig. 5. Distribution of number of occupied nests in settlements (number of settlements is in brackets).

маловодній території в межах Чорнобаївського району. У переважній більшості сіл тут лише по одному гнізду, в багатьох нема жодного. Неприятливість умов для лелек ускладнюється ще й тим, що заплави Дніпра й нижньої Сули затоплені Кременчуцьким водосховищем. У селах по берегах Сульської затоки гнізд мало, але кількість їх швидко зростає, як тільки починається природна долина річки. Тут виникає дивовижний контраст: найменш і найбільш населені лелеками території знаходяться зовсім поряд, на нижній Сулі (рис. 4). У Посуллі в багатьох селах по 7–10 гнізд, а в деяких і значно більше. Територія між Сулою й Хоролом взагалі заселена досить густо, багато гнізд і в селах по р. Хорол. Висока чисельність лелек також по річках Удай, Оржиця, Супій, Трубіж. А от між Супоєм і Сулою проходить смуга, яка загалом заселена слабо, хоч в окремих селах тут кількість гнізд може бути й досить значною. Добре видно її на карті щільності гніздування по секторах (рис. 4). Ділянки з високою чисельністю лелек є також на меліорованих болотах між Трубежем і Супоєм у Переяслав-Хмельницькому районі та в болотистій місцевості по р. Альта в Барішівському

Рис. 6. Середня кількість заселених гнізд на населений пункт по секторах.

Fig. 6. Average number of occupied nests in settlements by sectors.

й Переяслав-Хмельницькому районах. На Лівобережжі чимала кількість гнізд збереглася в селах біля Дніпра: в Бориспільському, Канівському й Золотоніському районах – на залишках дніпровської заплави, у Глобинському районі – біля великих ставкових комплексів.

Білий лелека віддає перевагу відкритому ландшафту. Оптимальним біотопом для нього є вологі трав'янисті ділянки з екстенсивним сільськогосподарським використанням і низькою рослинністю (Schulz, 1998). Це перш за все пасовища та сінокоси на луках і меліорованих болотах.

Важливими аспектами в даному разі є як режим зволоження та рослинність, так і характер господарювання. Великі болотяні масиви несприятливі для лелек, особливо якщо вони вкриті суцільними заростями – осоки, очерету, чагарників. Для цих птахів необхідні відкриті ділянки й вільний доступ до води. Саме тому в багатьох місцях, де на ставках чи в долинах річок береги закриті очеретом та верболозами, гнізд мало. Помірне осушення боліт покращує кормові біотопи для лелек, оскільки робить їжу більш доступною. Причому вони можуть годуватися не тільки у траві, а й на меліоративних каналах.

Вплив сільськогосподарського використання на лелек має нелінійний характер. Значний перевипас, який перетворює пасовище на напівпустелю, приводить до суттєвого збіднення кормової бази. Але й занепад тваринництва – несприятливий фактор. Внаслідок цього значні площі заплавної та суходільних луків деградують. Вони поступово заростають бур'яном і чагарниками. Тут достатньо потенційних кормових об'єктів для лелеки, але спіймати їх значно важче, ніж на відкритій ділянці з низьким травостоєм, або й узагалі неможливо. Неприятливим є також розорювання луків, особливо якщо вирощуються не кормові трави, а інші культури.

Найкращий варіант для білого лелеки в умовах українського лісостепу – це заплавні луки в долині великої річки з нормальним гідрорежимом, які використовуються для тваринництва. Два періоди особливо сприятливі для харчування цих птахів, причому обидва припадають на час вигодовування пташенят. Перший – спад повені, коли з'являються великі площі мілководдя з високою концентрацією різноманітних кормових об'єктів. До того ж вона ще й зростає по мірі зменшення водного дзеркала. У таких місцях охоче полюють не тільки білі лелеки, а й велика кількість інших птахів (Грищенко, 1995, 2005). Другий період – сінокіс. У цей час різноманітні дрібні тварини, якими живляться лелеки, залишаються без укриття і стають легкою здобиччю. На пасовищах полювання лелек менш ефективне, зате їжа там є постійно. Важливість для лелек долин річок із розвинутим тваринництвом і повені багаторазово відмічалась і в інших країнах (Creutz, 1988; Schneider, 1988; Самусенко, Леванович, 1990; Schneider-Jacoby, 1993; Schulz, 1998; Dziwiaty, 1999; Tryjanowski et al., 2005; Самусенко, 2011; Kaługa et al., 2016 та ін.).

Дослідження на р. Одер у Німеччині показали, що ці птахи віддають перевагу територіям, де не тільки велика площа трав'янистих ділянок, а й висока різноманітність біотопів (Latus, Kujawa, 1999). Це дає їм змогу обирати різні джерела харчування, в залежності від умов. До того ж лелекам легше полювати на межі різних біотопів.

Кількість гнізд у населених пунктах

На правобережній ділянці на один населений пункт у середньому припадає 1,5 заселеного гнізда, на лівобережній – 2,7, у регіоні досліджень у цілому – 2,1. По секторах ці показники виглядають наступним чином: $1,7 \pm 0,1$; $2,7 \pm 0,3$; $2,2 \pm 0,2$ (табл. 1). Різниця між двома ділянками статистично достовірна ($p < 0,001$). Причому на Лівобережжі середня кількість гнізд на населений пункт не тільки більша, але й більш варіабельна – дисперсія тут вища ($p < 0,005$).

У правобережній частині регіону досліджень лише в одному селі є більше 10 гнізд – 13 у с. Дмитрівка Знамянського району у верхів'ях р. Інгулець. У трьох селах Черкаського району по 9 гнізд. На лівобережній ділянці найбільша кількість гнізд зареєстрована у двох селах на Удаї – по 20 у с. Дейманівка Пирятинського району та с. Карпилівка Лубенського району. У 12 селах є від 11 до 16 гнізд, у 8 – по 10. Цікаво, що на обох ділянках максимальні показники суттєво відірвані від основного масиву даних – на 4 одиниці.

Графіки частотного розподілу для обох ділянок у цілому схожі (рис. 5). Найбільші відмінності є по краях: на Правобережжі максимум припадає на 0, на Лівобережжі – на 1; «хвіст» графіка для Лівобережжя значно довший. Частка населених пунктів із одним гніздом по обидва боки Дніпра практично однакова: 30,7% – на Правобережжі та 31,3% – на Лівобережжі. Далі частоти поступово спадають. Вони досить близькі для обох ділянок, хоча графік для Лівобережжя лежить трохи вище – там більше сіл із великою кількістю гнізд.

Загалом у регіоні досліджень майже половина населених пунктів (45,4%) мають лише по 1–2 гнізда, 19,2% – 3–5, 7,7% – 6–10 і лише 1,6% – більше 10.

Населених пунктів без лелек – у яких гнізд нема взагалі або є лише незаселені – на правобережній ділянці 155 (34,0% від загальної кількості), на лівобережній – 95 (19,1%), загалом – 250 (26,2%). Частка їх по секторах на Правобережжі в середньому становить $31,7 \pm 3,7\%$, на Лівобережжі – $18,4 \pm 2,6\%$, в цілому – $25,1 \pm 2,4\%$ (табл. 1). Різниця між ділянками також статистично достовірна ($p < 0,01$), дисперсії в даному разі не мають суттєвої відмінності.

Найменша середня кількість гнізд на населений пункт виявлена на згаданій вище території з мінімальною густрою населення в Канівському й Миронівському районах (рис. 6). У секторі R5 цей показник становить усього 0,2. Тут 84,0% сіл не мають гнізд взагалі, навіть незаселених. Така ж мала кількість гнізд і в частині сектора R8 – околиці Канева до долин Росі й Росави. Загалом ця територія мінімальної чисельності лелек на Канівських горах займає площу 560 км², густина населення становить усього 0,7 пар/100 км², середня кількість гнізд на населений пункт – 0,1, гнізд немає у 86,7% населених пунктів. Мало гнізд у населених пунктах також на горбистій місцевості в межах Миронівського, Богуславського та Корсунь-Шевченківського районів і на прилеглих територіях. У переважній більшості з них лише по 1 гнізду, зрідка по 2. Але тут статистику значно покращують окремі села, в яких є по кілька гнізд. Аналогічна ситуація й поблизу Чигирина.

Рис. 7. Зв'язок між середньою кількістю гнізд на населений пункт і густрою населення лелек (пар/100 км²).

Fig. 7. Relationship between the average number of nests in settlements and the population density (pairs/100 km²).

Значно більше гнізд у населених пунктах на північному заході, в центральній частині та на півдні правобережної ділянки.

На лівобережній ділянці найменше гнізд у населених пунктах у степовій смузі в Чорнобаївському районі. У секторах L22 та L23 тільки по краях села мають по кілька гнізд, а в більшості з них лише по одному або взагалі жодного. Тут між долинами малих річок Ірклій та Ржавець виділяється досить цікава територія, яку можна назвати «зоною одnogніздних сіл» – практично всі населені пункти мають по одному гнізду, незалежно від розмірів і розміщення (додаток 1А). Це може бути й велике село, і маленький хутірець чи колишнє радгоспне селище. Більшість із них були заселені переселенцями із зони затоплення Кременчуцького водосховища. Лише в деяких селах гнізд нема зовсім. Далі на південь лелек майже нема взагалі, вони залишилися лише в селах уздовж верхньої частини Сульської затоки.

Найбільше гнізд у селах на лівобережній ділянці і в цілому в регіоні досліджень у двох секторах – на Альті та Трубежі біля Переяслава-Хмельницького і в пониззі Супою й на залишках дніпровської заплави західніше Золотоноші. Середня їх кількість тут перевищує 5 (рис. 6). Від 4 до 5 гнізд у середньому в селах на лівобережжі нижньої Сули. У Засуллі населені пункти з високою чисельністю лелек ідуть широкою смугою, що забезпечує високі статистичні показники. А от на Удаї, де зареєстрована максимальна кількість гнізд, їх багато лише в окремих селах і тільки біля самої річки, тому середні значення набагато менші.

Середня кількість гнізд у населених пунктах може залежати як від чисельності лелек, так і від концентрації їх в окремих селах. Але в цілому цей показник досить тісно корелює з густрою населення ($r = 0,83$; $p < 0,001$). Залежність має чітко виражений лінійний характер (рис. 7).

Наведене на графіку рівняння дає змогу робити необхідні розрахунки. Як правило, дослідники мають справу з середньою кількістю гнізд на населений пункт за результатами обліків. За нею можна хоча б приблизно оцінити густрою населення лелек на території, де проводяться дослідження. Але щоб ця оцінка була більш-менш адекватною, необхідне виконання цілого ряду умов.

1. Вибірка населених пунктів повинна бути достатньо великою – хоча б кілька десятків – і різноманітною – села й селища різного розміру, в різних ландшафтах.

2. Формуватися вона повинна шляхом випадкового відбору.

3. Облік повинен бути повним – охоплювати весь населений пункт.

4. Треба враховувати й «нульові» населені пункти, де гнізд немає.

Якщо обліки проводяться у специфічних умовах, наприклад, вздовж долини річки чи по основних дорогах, то отримані дані й характеризуватимуть населення лелек лише цієї смуги. Їх не можна екстраполювати на навколишню територію.

Ну й, звичайно ж, слід мати на увазі, що такі оцінки будуть лише наближеними, оскільки конкретні значення параметрів залежать від багатьох факторів. Зокрема, даний зв'язок може проявлятися дещо по-різному на територіях із низькою й високою чисельністю лелек. Але це, принаймні, хоч якийсь базис для розрахунків чисельності.

Кількість населених пунктів, у яких зовсім немає лелечих гнізд, залежить від багатьох факторів, але їх частка на певній території корелює з двома іншими показниками – густрою населення ($r = -0,61$; $p < 0,001$) й середньою кількістю гнізд у населеному пункті ($r = -0,72$; $p < 0,001$). Зв'язок цей також лінійний, але має зворотний характер (рис. 8, 9) – відсоток таких сіл поступово зменшується з ростом чисельності лелек. При значеннях 21,7 пар/100 км² і 4,5 гнізд у селі він сходиться нанівець. Звичайно, закономірність ця має статистичний характер, що добре видно й на графіках. «Нульові» села можуть бути зовсім відсутні при різних значеннях інших параметрів, із другого боку – вони подекуди виявляються й після того, як графік сходиться до нуля. А точка для півночі Канівщини взагалі далеко вибивається за межі основного масиву даних. Але певна закономірність є, і вона говорить про те, що при високих значеннях густоти населення лелек – порядку 25–30 пар/100 км² і більше – селами без гнізд уже можна знехтувати. Якщо вони десь і є, то це вже рідкісні винятки, які практично не впливають на загальну картину.

Наведені графіки (рис. 8, 9) можна використовувати для внесення поправок у розрахунки в тих випадках, коли

є дані тільки по населених пунктах із гніздами, а села без них не рахувалися.

Кількість гнізд у населених пунктах залежить від екологічних умов місцевості та деяких інших факторів, але не від їх розмірів. Це добре видно вже й при побіжному погляді на карту (додаток 1) та список (додаток 2) – у містах гнізд є стільки ж, як і в навколишніх селах, незважаючи на значну відмінність і за площею, й за населенням. Більше того, чисельність лелек у маленькому хуторі на березі річки може бути вищою, ніж у великому місті. Але якщо не брати до уваги міста й селища міського типу, а лише села та маленькі селища, картина виглядає дещо по-іншому. Ми проаналізували зв'язок між кількістю лелечих гнізд і площею села та числом жителів у ньому.

Кореляція з площею відсутня. По-перше, цей показник виявився ненадійним, бо межі села можна визначати по-різному, і серед наявних даних спостерігається великий різнобій. По-друге, він консервативний: кількість жителів у селі змінюється, а відведена йому площа ще тривалий час залишається сталою – і в документах, і на картах. Вище вже говорилося, що і в довідниках, і на картах можна знайти села, яких давно нема.

Кількість мешканців, що значаться в селі, відображає ситуацію більш адекватно. Число жителів знаходилося в межах 10 тис. У 56,9% сіл їх було до 500, у 24,5% – 0,5–1 тис., у 16,6% – 1–3 тис., лише у 2,0% – більше 3 тис. ($n = 927$). Зв'язок із цим показником є, але він дуже слабкий ($r = 0,36$; $p < 0,001$). Наявність такої кореляції пояснюється тим, що у дрібних селах великій кількості лелек просто нема де розміститися. Скупченість приводить до зростання конкуренції. Така концентрація гнізд можлива лише в місцях із багатою кормовою базою. У великих же селах лелеки мають можливість розосередитися на значній площі. Друга причина появи зв'язку – господарська. У крупних селах, як правило, краще розвинуте тваринництво, навколо них більше пасовищ та сінокосів, які важливі для лелек (див. вище). Слабкість зв'язку також зрозуміла: для птахів набагато вагоміші характер навколишньої місцевості, конфігурація села та особливості його розміщення, а не розміри самі по собі.

Сказане вище підтверджують і відмінності між лівобережною та правобережною ділянками регіону дослід-

Рис. 8. Зв'язок між часткою населених пунктів без гнізд (%) і густрою населення лелек (пар/100 км²).

Fig. 8. Relationship between the share of settlements without nests (%) and the population density (pairs/100 km²).

Рис. 9. Зв'язок між часткою населених пунктів без гнізд (%) і середньою кількістю гнізд на населений пункт.

Fig. 9. Relationship between the share of settlements without nests (%) and the average number of nests in settlements.

Частка населених пунктів без лелечих гнізд у селах із різною кількістю жителів
Proportion of settlements without stork nests in villages with different number of inhabitants

Ділянка	до 100				101–500				501–1000				1–10 тис.			
	n	%	z	p	n	%	z	p	n	%	z	p	n	%	z	p
Правобережна	68	70,6	2,61	0,009	173	41,0	5,15	<0,001	98	16,3	0,78	–	98	10,2	0,23	–
Лівобережна	83	48,2			204	16,7			127	11,8			75	8,0		
Регіон у цілому	151	58,3	6,45*	<0,001	377	27,9	3,90	<0,001	225	13,8	1,25	–	173	9,2	–	–

* Різниця з наступним значенням.

жень. На Лівобережжі кореляція практично така ж, як і по регіону в цілому ($r = 0,33$; $p < 0,001$; $n = 489$), а от на Правобережжі тіснота зв'язку значно зростає ($r = 0,58$; $p < 0,001$; $n = 438$). Різниця між коефіцієнтами кореляції статистично достовірна ($t = 4,39$; $p < 0,001$). Ще один важливий аспект. Серед найменших сіл (до 100 жителів) найвища частка тих, де зовсім немає лелечих гнізд. По регіону в цілому вона становить 58,3%, а на Правобережжі досягає 70,6% (табл. 3). По мірі зростання сіл цей відсоток значно зменшується. Уже при кількості мешканців від 101 до 500 «нульових сіл» у регіоні лише 27,9%, а від 501 до 1000 – 13,8%. Відмінності між цими трьома значеннями статистично достовірні ($p < 0,001$). Далі частка сіл без гнізд практично стабілізується, і різниця між показниками для двох останніх категорій не виходить за межі випадкових флуктуацій. Крім того, для сіл, де не більше 500 мешканців, є достовірна різниця між правобережною та лівобережною ділянками. Далі відсотки сіл без гнізд поступово вирівнюються. Тобто в умовах менш сприятливих ландшафтів лелекам доводиться, по-перше, сильніше розосереджуватися; по-друге, частіше уникати зовсім маленьких сіл, де мало шансів прогодуватися. Максимальний ступінь розосередження – коли в кожному селі є не більше одного гнізда.

Пов'язано це з тим, що лелеки намагаються розповсюджуватися більш-менш рівномірно, займаючи придатні для гніздування місця. Концентрація гнізд на фоні навколишньої місцевості виникає, як правило, там, де значно кращі умови. Так, с. Мехедівка Драбівського району, де 8 гнізд, оточене селами, в яких здебільшого по 1–2 гнізда, зрідка по 3–4. Тут у верхів'ях р. Кропивна сприятлива для лелек болотиста місцевість із великою кількістю маленьких мілководних ставків. Далі вниз по течії річки ставки більші та глибші, й у селах там гніздиться тільки по 1–2 пари лелек. У с. Степанці Канівського району, яке знаходиться на р. Росава, 7 гнізд, що для правобережної частини Канівщини дуже багато. Тут навіть у селах на рівнині їх не більше 3. У с. Іванівка Богуславського району 7 гнізд, а навколо на значній території в селах лише по одному, або їх немає зовсім. Важливу роль відіграє й конфігурація села. Гнізд більше в тих, які тягнуться на значному протязі вздовж річок.

Але пояснити відмінності в чисельності лелек різницею екологічних умов можна далеко не завжди. Буває й так, що в сусідніх селах, які знаходяться в однаковій місцевості, кількість гнізд відрізняється в рази або й на порядок.

Наприклад, на Удаї в селах Дейманівка Пирятинського району та Карпилівка Лубенського району по 20 гнізд, у с. Повстин Пирятинського району – 13, а в розташованих поряд у таких же умовах селах Шкурати Пирятинського району та Скибинці Чорнухинського району – лише по 1. У с. Дмитрівка Знамянського району 13 гнізд, а в інших селах у верхів'ях р. Інгулець у межах того ж району – від 1 до 4. На р. Горохуватка в Кагарлицькому й Рокитнянському районах іде своєрідне чергування сіл, у яких по 6–8 гнізд (в одному – 4), з тими, де їх по 1–2, іноді 3. Подібних прикладів можна навести ще немало.

У таких випадках свою роль, скоріше всього, зіграла історія заселення лелеками даної місцевості, а можливо й інші фактори, вплив яких залишається невідомим. Окремі населені пункти з високою чисельністю лелек і достатньою кормовою базою навколо них можуть бути своєрідними «центрами кристалізації», які притягують птахів на гніздування. Надалі така структурованість підтримується завдяки гніздовому консерватизму. Саме цей механізм забезпечує існування протягом тривалого часу колоній лелек, хоч вони могли б гніздитися й окремо. Більше того, як показують наші багаторічні моніторингові спостереження, при швидкому зростанні чисельності нові гнізда з'являються перш за все саме в таких «центрах кристалізації», а зовсім не там, де птахів мало і, здавалося б, для нових поселенців «більше вільного місця». Так було, наприклад, на моніторинговій ділянці на р. Сейм у Кролевецькому та Конотопському районах Сумської області: в селах Мутин і Новомутин чисельність стрімко зростала, збільшившись утричі, а в розташованому поряд у тих же умовах с. Прилужжя залишалися стабільно 2 гнізда (Грищенко, 2004).

Як бачимо, картина розподілу гнізд білого лелеки та певна структурованість гніздового ареалу складаються під впливом двох протилежних тенденцій – розосередження популяції й концентрації птахів у привабливих для них місцях. Перша тенденція сприяє зменшенню конкуренції та заселенню всіх придатних для проживання виду місць, друга – гніздуванню птахів у місцях із найкращими умовами. Поєднання цих протилежностей і забезпечує стабільність популяції, а при можливості – ріст чисельності й подальше розселення виду.

Дослідження на р. Бебжа в Польщі показали, що для лелек, які гніздяться в оптимальних умовах у долині річки, спостерігається позитивна кореляція між кількістю пташенят, що виростили в даному році, і середньою відстанню між

Рис. 10. Зв'язок між максимальною кількістю гнізд у населених пунктах і густрою населення лелек (пар/100 км²).
Fig. 10. Relationship between the maximal number of nests in settlements and the population density (pairs/100 km²).

гніздами. Це свідчить про наявність відчутної конкуренції між парами, причому вона зростає в несприятливі роки. Для тих же птахів, які гніздяться в субоптимальних умовах за межами долини, така кореляція відсутня. Але в роки з високою успішністю розмноження лелеки вирощують в середньому більше пташенят у долині річки, ніж за її межами. У несприятливі ж роки ситуація зворотна (Nowakowski, 2006; Nowakowski, Wasilewska, 2006). Тобто за одних обставин у кращому стані виявляється та частина популяції, яка гніздиться в оптимальних умовах, за інших – та, де менша конкуренція.

Виникає закономірне питання: а від чого взагалі залежить, скільки гнізд білого лелеки можна знайти по селах у даній місцевості? Зокрема, чому в Баришівському, Переяслав-Хмельницькому та Яготинському районах у багатьох селах є по 10–14 гнізд, а в аналогічних умовах у Білоцерківському, Миронівському та Рокитнянському – не більше 6–8? На правобережній ділянці загалом лише в одному селі є більше 10 гнізд – це рідкісний виняток, а на іншій території в селах живе максимум 7–9 лелечих пар. У той же час на лівобережній ділянці таких сіл 14.

Для пошуку відповіді на це питання ми проаналізували по секторах такий показник, як максимальна кількість гнізд, що були зареєстровані в населених пунктах. Оскільки просто найбільше їх число – значною мірою випадковість, порахували також більш стійкий параметр – середню кількість гнізд у 3 населених пунктах із найвищою чисельністю лелек (табл. 1).

На Правобережжі максимальна кількість гнізд по секторах коливається від 1 до 13, в середньому вона становить $5,8 \pm 0,4$ гнізда. На Лівобережжі цей показник варіює від 2 до 20, середнє значення – $10,0 \pm 0,9$. Різниця між ділянками статистично достовірна ($p < 0,001$). Максимальна кількість гнізд для 3 сіл на правобережній частині регіону досліджень змінюється від 1,0 до 7,0, в середньому становить $4,4 \pm 0,3$; на лівобережній – від 2,0 до 12,7, середня величина – $7,5 \pm 0,6$. Різниця також достовірна ($p < 0,001$).

Обидва показники мають добре виражений зв'язок із густрою населення лелек у секторі. Більш тісний він для середньої кількості по 3 селах ($r = 0,86$; $p < 0,001$), але й для найбільшого їх числа кореляція значна ($r = 0,71$; $p < 0,001$). Залежність має також лінійний характер (рис. 10, 11).

Рис. 11. Зв'язок між середнім числом гнізд у 3 населених пунктах із найбільшою їх кількістю та густрою населення лелек (пар/100 км²).

Fig. 11. Relationship between the average number of nests in 3 settlements with maximal amount of them and the population density (pairs/100 km²).

Тобто максимальна кількість гнізд, яку можна знайти в населеному пункті, визначається перш за все густрою населення лелек у регіоні. Звичайно, тут мова йде не про сусідні села, а про території в сотні й тисячі квадратних кілометрів. Якщо чисельність лелек низька, їм просто нема звідки взятися для створення значних локальних концентрацій. Згадана вище тенденція до розосередження приводить до їх «розмивання», а гніздовий консерватизм – до стабілізації особливостей розподілу гнізд на даній території.

Як показали спостереження за закільцьованими лелеками в різних країнах, у переважній більшості випадків вони гніздяться не далі 50–100 км від місця народження (Zink, 1967; Meybohm, Dahms, 1975; Creutz, 1988; Schulz, 1998; Kania, 2006 та ін.), а дорослі птахи повертаються весною в місцевість, де гніздилися в попередні роки. Як правило, відстань переселення до нового гнізда не перевищує 20 км (Creutz, 1988). Отже, зовсім мало шансів, що лелеки з Удаю чи Сули стануть гніздитися де-небудь на Білоцерківщині й покращать «демографічну ситуацію». Хоча відомі випадки й далекого переселення лелек – на багато сотень кілометрів (Fiedler, 1968; Meybohm, Fiedler, 1983), але вони дуже рідкісні й у даному випадку не здатні змінити загальну статистику.

І навпаки – наявність великих гніздових угруповань сприяє підтриманню високої чисельності в навколишній місцевості, були б умови для гніздування. Результати кільцювання свідчать, що значна частина молодих лелек із таких місць розселяється в напрямку зменшення щільності популяції (Dziewiaty, 1999).

Звичайно, описана закономірність – статистична, можливі винятки і значні відхилення, внаслідок дії специфічних факторів. Наприклад, коли основна маса гнізд зосереджена на вузькій смузі вздовж долини річки серед мало придатних для лелек біотопів. Крім того, вона справджується лише для достатньо широкого діапазону значень густоти населення лелек. Якщо його звучити, все виглядає дещо по-іншому. На графіках видно, що в межах діапазону від 4 до 12 пар/100 км² точки лежать досить компактно, «хмаркою» (рис. 10, 11). Тут максимальна кількість гнізд у секторах визначається в основному ін-

Розміщення гнізд білого лелеки в регіоні досліджень (%)

Location of nests of the White Stork in the study area (%)

Ділянка	n	На деревах	На стовпах	На будівлях	На водонапірних баштах	В інших місцях	На штучних гніздівлях
Лівобережна	1330	13,5	72,6	1,4	12,0	0,5	11,7
Правобережна	690	18,0	71,2	2,8	6,8	1,3	17,8
Регіон у цілому	2020	15,1	72,1	1,8	10,3	0,8	13,8
Регіон, 2004 р.	421	24,2	50,4	7,6	16,4	1,4	11,4
Регіон, 1994 р.	369	35,2	32,5	14,1	16,5	1,6	14,6

шими факторами, часто, очевидно, випадковим збігом обставин, а не густотою населення. Для найбільшого їх числа статистично достовірна кореляція відсутня в діапазоні 4–12, для середньої кількості у 3 селах – 4–10. Тому якщо рахувати її лише на правобережній ділянці, де майже в 90% секторів густина населення становить від 4 до 12 пар/100 км², виявляється, що для першого показника зв'язок відсутній взагалі ($r = 0,24$; $p > 0,2$), а для другого – набагато слабший ($r = 0,53$; $p < 0,01$). А от на лівобережній ділянці значення коефіцієнтів кореляції майже такі ж, як і для регіону в цілому: відповідно – $r = 0,67$ ($p < 0,001$) та $r = 0,86$ ($p < 0,001$). Аналогічна ситуація і з середньою кількістю гнізд на населений пункт – кореляція з густиною населення відсутня для діапазону 5–10 пар/100 км²; на Правобережжі зв'язок слабший ($r = 0,53$; $p < 0,01$), ніж на Лівобережжі ($r = 0,83$; $p < 0,001$), а там він такий же, як і для регіону в цілому.

Пов'язано це, скоріше всього, з тим, що на територіях із густиною населення лелек, близькою до середнього рівня, характерного для даної популяції (в нашому випадку середнє значення – 9,5, медіана – 8,2), і найбільш поширеною в регіоні (65,4% секторів знаходяться в діапазоні 4–12 пар/100 км²), умови для гніздування досить близькі. Розподіл гнізд на місцевості тут залежить від дії великої кількості різноманітних факторів, при цьому вплив окремих із них стає незначним, хоча в цілому для популяції й залишається істотним.

Отже, максимальна кількість гнізд у населених пунктах також може до певної міри характеризувати рівень чисельності лелек на певній території.

Розміщення гнізд

Переважає більшість гнізд у регіоні досліджень розміщені на стовпах (фото 2) – 72,1%, значно менше на

Фото 2. Переважаючий тип гнізд білого лелеки в регіоні досліджень. 28.06.2014 р., с. Келеберда Канівського р-ну.
Photo 2. The predominant type of the White Stork nests in the Study Area.

Фото 3. Гнізд білого лелеки на деревах стає все менше й менше. 28.06.2014 р., с. Келеберда Канівського р-ну.
Photo 3. Nests of the White Stork in trees are occurred less and less.

Фото 4. Придатне для побудови гнізда дерево лелекам знайти не так уже й легко. 8.06.2014 р., с. Жорнокльови Драбівського р-ну.

Photo 4. It is not easy to find a tree suitable for nesting of storks.

деревах (фото 3, 4) – 15,1% та водонапірних баштах (фото 5) – 10,3%. Гнізда на будівлях (фото 6) зустрічаються дуже рідко – 1,8% (табл. 3). Інші місця гніздування, на які припадає 0,8% загальної кількості, це пам'ятники (фото 7),

Фото 6. Гнізда на будівлях, які колись переважали, зараз стали рідкістю. 19.06.2014 р., с. Софіївка Черкаського р-ну.

Photo 6. Nests on buildings formerly predominated but now they became rarities.

Фото 5. Типовий варіант гніздування білого лелеки в Україні: водонапірна башта на тваринницькій фермі. 22.06.2014 р., с. Перше Травня Драбівського р-ну.

Photo 5. A typical variant of the White Stork nesting in Ukraine: a water tower on a stock farm.

стели при в'їзді в населені пункти, металеві щогли ЛЕП і т.п. У с. Строкова Переяслав-Хмельницького району є лелече гніздо на старому вітродвигуні. Кілька гнізд збудовані птахами на штучних гніздівлях, які укріплені

Фото 7. Гніздо білого лелеки на пам'ятнику в центрі села. 9.06.2014 р., с. Богдани Золотоніського р-ну.

Photo 7. A nest of the White Stork on a war memorial in the centre of a village.

на спеціально влаштованих для цього людьми спорудах – вкопаних металевих трубах, дерев'яних або металевих щоглах.

На штучних гніздівлях знаходиться 13,8% гнізд. Варіанти їх влаштовуються дуже різноманітні: від простих помостів і коліс на зрізаних стовбурах та гілках дерев до капітальних платформ на спеціально вкопаних бетонних стовпах і металевих трубах (фото 8). Зрідка можна побачити навіть штучні гніздівлі на дахах (фото 9). Для лелек, як показали наші дослідження, немає принципової різниці, на чому і з чого зроблена гніздівля, це залежить перш за все від бажань і можливостей людей (Грищенко, 1999). Частіше всього влаштовуються найбільш прості й дешеві гніздівлі – на деревах. Хоча затрати коштів і часу на виготовлення капітальних споруд дають значно більший ефект. Деякі з них існують уже десятки років. Наприклад, металева платформа на бетонному стовпі в с. Прохорівка Канівського району влаштована більше 40 років тому.

Якщо частка гнізд на стовпах на обох ділянках практично однакова, то в інших випадках між ними є суттєві відмінності. На Правобережжі більший відсоток гнізд на деревах ($z = 2,58$; $p = 0,01$). Це може бути пов'язано як із вищою лісистістю території, так і з нижчою чисельністю лелек, а отже й меншою конкуренцією за місця гніздування. На стовпах ці птахи так часто поселяються тому, що вони дають практично необмежені можливості для гніздування (Грищенко, 2007), а от придатне для цього дерево треба ще добряче пошукати. Воно повинно мати зламані або зрізані стовбур, верхівку (фото 3, 4), розгалуження великих гілок чи якусь подібну широку й міцну опору. І зовсім не обов'язково таке дерево буде стояти поблизу від кормового біотопу. Гнізда на водонапірних баштах майже удвічі частіше зустрічаються на лівобережній ділянці ($z =$

$3,60$; $p < 0,001$). На Правобережжі також дещо більше гнізд на будівлях ($z = 2,05$; $p = 0,04$) і вища частка їх на штучних гніздівлях ($z = 3,76$; $p < 0,001$).

У таблиці 3 для порівняння наведені також ретроспективні дані, зібрані на території регіону досліджень під час V (1994–1995 рр.) та VI (2004–2005 рр.) Міжнародних обліків чисельності білого лелеки (див. Grishchenko, 1999, 2013). По них видно, які значні зміни відбулися протягом усього 20 років. Відсоток гнізд на стовпах виріс більш як удвічі, зараз їх стало вже майже три чверті. Ще зовсім недавно такі показники були характерні лише для південних степових областей України. Гнізд на деревах все менше й менше, частка їх скоротилася більш як удвічі і стала зовсім незначною. Колись же домінуючий у нас варіант гніздування майже зовсім зійшов нанівець. Якщо в 1931 р. на господарських і житлових будівлях на території нинішньої Черкаської області знаходилося 88,9% лелечих гнізд, Полтавської – 80,2% (Грищенко и др., 1992), то зараз у центральній частині Лісостепової зони їх менше 2%.

Зміни цілком відповідають описаним раніше тенденціям (Грищенко, 2007). Для частки гнізд на стовпах за останні десятиріччя в Україні характерний швидкий прямолінійний ріст. Причому темпи цього росту навіть збільшилися. Якщо для України в цілому за період 1980–2000-х рр. коефіцієнт лінійної регресії був 0,86, для Черкаської області – 1,06, то в нашому випадку він становить 1,98. Результати VII Міжнародного обліку також показують збільшення швидкості росту: Україна в цілому – 1,32, Черкаська область – 1,21. Прогноз подальшої прискореної «електрифікації лелек» (Грищенко, 2007) повністю справдився. Зменшення кількості гнізд на деревах та будівлях за останні десятиріччя також опису-

Фото 8. Різні варіанти штучних гніздівель для лелек: **а** – дерев'яний поміст на зрізаному сухому дереві (10.06.2014 р., с. Вінниці Переяслав-Хмельницького р-ну); **б** – залізна платформа на бетонному стовпі (20.06.2014 р., с. Тубільці Черкаського р-ну); **в** – залізна платформа на металевій трубі (17.06.2014 р., с. Мошни Черкаського р-ну).

Photo 8. Different types of artificial nesting sites for the White Stork: **a** – a wooden deck on a dry tree; **b** – an iron platform on a concrete pole; **v** – an iron platform on a metal pipe.

Фото 9. Штучна гніздівля на даху сараю. 7.07.2008 р., с. Таценки Обухівського р-ну (на жаль, останні роки це гніздо стоїть порожнім).

Photo 9. A nesting platform on a barn roof.

ється лінійним трендом. Відсоток гнізд на водонапірних баштах був практично стабільним на рубежі століть, а потім і він став зменшуватися.

Невпинне збільшення кількості лелечих гнізд на стовпах електроліній – загальна тенденція по всьому ареалу. Причому захопила вона вже не тільки азіатський підвид *C. c. asiatica* (Shernazarov, 1999), а й далекосхідного лелеку (*C. boyciana*), хоч він і зовсім не синантропний птах (Кожевникова, 2009; Мрикот, Мрикот, 2015).

Фото 10. При прокладанні нової електролінії старого стовпа з гніздом залишили лелекам. 19.06.2014 р., с. Станіславчик Черкаського р-ну.

Photo 10. During laying the new electric line an old pole with nest was left for storks.

Частка гнізд на штучних гніздівлях протягом останніх десятиліть стабільно коливається в межах 10–15%. Це досить мало, і тут є ще великий простір для діяльності, тому що єдиний спосіб зменшити гостроту проблеми гніздування лелек на електролініях – забезпечити їх альтернативними можливостями. Передусім, це побудова штучних гніздівель і підтримання в належному стані існуючих гнізд, особливо на живих деревах (Грищенко, 2007). Важливий напрямок роботи, хоч і досить затратний, – підняття гнізд на стовпах над дротами (див. Бокотей та ін., 2004, 2011). На жаль, нерідко ця проблема вирішується самим варварським способом – електрики скидають гнізда зі стовпів. Добре, коли хоч не у гніздовий період. Обнадіює те, що частіше зустрічаються протилежні приклади – при прокладанні нових електроліній старі стовпи залишають лелекам «у довічне користування» (фото 10). Та й загалом люди ставляться до цих птахів доброзичливо.

Особливості розміщення гнізд у різних частинах регіону досліджень показують дані по секторах.

Частка гнізд на стовпах у них коливається в широких межах – від 44,4% до 91,7%. У більшості секторів вона становить 60–90% (рис. 12). Середнє значення для правобережної ділянки – $70,1 \pm 2,4\%$, для лівобережної – $70,4 \pm 2,1\%$. Загалом картина досить строката, хоча й виділяються чималі території, для яких характерний той чи інший рівень цього показника. Що цікаво, сектори з найменшим і найбільшим його значеннями знаходяться поряд – на півдні правобережної ділянки. Для Лівобережжя простежується зв'язок між часткою гнізд на стовпах і чисельністю лелек: є достовірна кореляція і для густоти населення ($r = 0,44$; $p < 0,05$), і для середньої кількості гнізд у населених пунктах ($r = 0,46$; $p < 0,05$). На Правобережжі такого зв'язку нема. Це свідчить про те, що стовпи для лелек відіграють важливішу роль там, де більший дефіцит придатних для гніздування місць.

Відсоток гнізд на деревах змінюється від 0 до 44,4%, в середньому він становить $18,9 \pm 1,9\%$ на Правобережжі і $14,1 \pm 1,6\%$ на Лівобережжі. Зовсім нема їх у двох секторах на лівобережній ділянці, в більшості випадків цей показник не перевищує 30% (рис. 13). Деяко більше секторів із високим його значенням на Правобережжі. Частіше всього такі гнізда зустрічаються, як не дивно, в тому з них, що знаходиться вже біля межі Степової зони. Частки гнізд на деревах і стовпах пов'язані оберненою залежністю ($r = -0,61$; $p < 0,001$), що зрозуміло, оскільки це два основних варіанти гніздування.

Гнізд на водонапірних баштах від 0 до 50,0%, в середньому $6,8 \pm 1,6\%$ на правобережній ділянці і $13,9 \pm 1,9\%$ на лівобережній. Зовсім нема їх у 7 секторах на Правобережжі, в більшості інших частка не перевищує 10% (рис. 14). На Лівобережжі картина виглядає зовсім по-іншому. Гнізда на водонапірних баштах тут є в усіх секторах, у більшості їх частка знаходиться в межах 20%, а в одному навіть досягає половини. Зустрічальність таких гнізд на Лівобережжі має свої закономірності: їх більше в тих секторах, де менше лелек. Кореляція хоч і помірною, але достовірна як для середньої кількості гнізд на населений пункт ($r = -0,51$; $p < 0,001$), так і для густоти населення ($r = -0,45$; $p = 0,02$). На Правобережжі такого зв'язку нема.

Рис. 12. Розміщення гнізд на стовпах по секторах (%).
Fig. 12. Location of nests on poles by sectors (%).

Рис. 13. Розміщення гнізд на деревах по секторах (%).
Fig. 13. Location of nests in trees by sectors (%).

Велика кількість гнізд на водонапірних баштах протягом останніх десятиліть взагалі характерна для лівобережних областей України, а висока їх частка пояснюється, зокрема, й низькою чисельністю лелек (Грищенко, 2007). Ці птахи селяться на водокачках охоче, але їх у селах мало, і там, де є багато гнізд, значна частина їх неминуче буде розміщуватися на стовпах, деревах чи інших основах. Загалом, водонапірні башти виступають альтернативним місцем гніздування, є негативна кореляція частки гнізд на них із відсотком гнізд на стовпах ($r = -0,46$; $p < 0,001$) і деревах ($r = -0,38$; $p < 0,01$).

Гнізд на будівлях скрізь мало (рис. 15). У багатьох секторах їх нема взагалі, частка ніде не перевищує 12%. На Правобережжі таких гнізд у середньому $2,9 \pm 0,7\%$, на Лівобережжі – $1,1 \pm 0,3\%$. На лівобережній ділянці їх нема в більшості секторів, максимальна частка – 3,8%. На правобережній у двох секторах їх по 11,1%, ще у трьох 6,3–8,3%. Є слабкий негативний зв'язок між часткою гнізд на будівлях і стовпах ($r = -0,36$; $p < 0,05$) і позитивний – із часткою гнізд на деревах ($r = 0,28$; $p < 0,05$).

Частка гнізд на штучних гніздівлях у двох секторах перевищує 40%, в одному їх нема зовсім (рис. 16). У переважній більшості випадків вона знаходиться в межах 30%. На Лівобережжі цей показник рідко перевищує 20%, на Правобережжі таких секторів значно більше. Середнє значення для лівобережної ділянки $12,3 \pm 1,6\%$, для правобережної – $18,3 \pm 2,3\%$. Для цього показника характерна виражена кореляція з часткою гнізд на деревах ($r = 0,57$; $p < 0,001$). Пов'язано це перш за все з тим, що на деревах штучні гніздівлі частіше всього і влаштовують. Є також слабкий зворотний зв'язок із часткою гнізд на водонапірних баштах: для регіону в цілому ($r = -0,35$; $p = 0,01$) і правобережної ділянки ($r = -0,39$; $p < 0,05$). На Лівобережжі така кореляція повністю відсутня. Виходить, що водонапірні башти тут до певної міри компенсують меншу кількість штучних гніздівель.

Розрахунок чисельності

Встановлені нами в результаті чотирирічних досліджень показники та співвідношення між ними дають

Рис. 14. Розміщення гнізд на водонапірних баштах по секторах (%).
Fig. 14. Location of nests on water towers by sectors (%).

Рис. 15. Розміщення гнізд на житлових та господарських будівлях по секторах (%).
Fig. 15. Location of nests on buildings by sectors (%).

Рис. 16. Розміщення гнізд на штучних гніздівлях по секторах (%).

Fig. 16. Location of nests on artificial nesting sites by sectors (%).

можливість проводити розрахунки чисельності лелек для різних територій.

Зробимо це спершу для Черкаської області. Дослідженнями охоплено 44,5% її сухопутної площі, тому зібрані дані цілком репрезентативні. Проводити обчислення можна різними способами.

1. Детальні розрахунки по районах. Робити їх можливо як за густотою населення, так і за середньою кількістю гнізд у населених пунктах. Площу районів у даному разі ми визначали по карті за допомогою MapInfo, оскільки офіційні довідкові цифри не враховують територію міст обласного підпорядкування. Для придніпровських районів бралася лише площа суші. По чотирьох районах, де проведений повний облік, використані його результати; ще для чотирьох, у яких дослідженнями охоплено більше половини території, зроблена екстраполяція отриманих даних на всю площу. По інших районах проведений розрахунок на основі середніх показників для правобережної й лівобережної частин Черкаської області. Підсумкові результати обох розрахунків досить близькі (табл. 5). Розбіжність становить близько 7%, що, враховуючи можливість річних коливань чисельності на 5–10%, зовсім небагато. В окремих районах відмінності між двома способами розрахунків значно більші, тому при проведенні подібних обчислень бажано оперувати достатньо великими площами.

2. Екстраполяція даних, отриманих у черкаській частині регіону досліджень, на всю територію області (без площі Дніпра). Враховуючи значні відмінності між Лівобережжям і Правобережжям, зробимо це для них окремо. Оцінка за густотою населення дає 1200 пар, за населеними пунктами – 1291.

Розрахунок за населеними пунктами, як бачимо, дає дещо більші значення чисельності, ніж за густотою населення. Тут треба мати на увазі, що їх кількість – показник менш надійний, ніж площа певної території. По-перше, є різнобій у цифрах, які наводяться. По-друге, виникає питання, що вважати населеним пунктом із точки зору лелек. З одного боку є вимираючі села, де залишилися по кілька

жителів, з іншого – дачні селища й різноманітні групи будівель (польові стани, заводи, бази відпочинку і т.п.), які ніде не числяться як населені пункти, проте там теж можуть гніздитися птахи. У зв'язку з цим, такий варіант розрахунку краще використовувати лише як додатковий, або, принаймні, брати його результати як верхню межу оцінки.

Таким чином, ми отримали чотири досить близьких значення чисельності. Обчислимо середню величину: $1230,8 \pm 26,7$ (медіана – 1229,0). 95%-ний довірчий інтервал становить 84,9. Округляючи до сотень, одержуємо: з імовірністю 95% чисельність білого лелеки в Черкаській області у 2014 р. знаходилася в межах 1,1–1,3 тис. гніздових пар. Приблизно вона становить 1,2 тис. пар.

Аналогічний розрахунок для Полтавської області дає оцінку чисельності в 3,5–4,5 тис. пар, для лісостепової частини Київської – 1,6–1,8 тис. пар.

Обстежений нами регіон знаходиться в центральній частині українського Лісостепу, в межах двох фізико-географічних країв, займає достатньо велику площу, охоплює різноманітні ландшафти по обидва боки Дніпра. Все це робить зібрані дані цілком репрезентативними для розрахунку чисельності білого лелеки для всієї Лісостепової зони України. Для спрощених приблизних обчислень середню густоту населення можна вважати рівною 10 пар/100 км², для більш точних – $9,5 \pm 0,7$ пар/100 км² (95%-ний довірчий інтервал – 1,4). Площа Лісостепу (без Дніпра) становить 170,7 тис. км². Отже, чисельність лелек у цій природній зоні близько 16,2 тис. пар. З урахуванням довірчого інтервалу, вона знаходиться в межах 13,8–18,6 тис. пар.

В аспекті вивчення чисельності білого лелеки Лісостеп зручний тим, що він займає проміжне положення між Поліссям і Степом: у Поліссі цих птахів більше, у Степу – менше. Тобто отриманий показник густоти населення в Лісостепу можна використовувати як базовий при розрахунках чисельності для інших природних зон і України в цілому. При цьому допоміжну роль можуть зіграти описані вище співвідношення між різними параметрами.

На Поліссі в деяких районах Волині густота населення білого лелеки досягає 30–60 пар/100 км², частіше вона не перевищує 20–30 пар/100 км² (Grishchenko, 2013; М.В. Химин, особ. повід.; наші неопубліковані дані). Це цілком відповідає рівню чисельності на території сусідніх країн. У Люблінському воєводстві Польщі, яке межує з Волинською областю, густота населення коливається в межах 20–40 пар/100 км² (Guziak, 2013), у Брестській області Білорусі у 2014 р. в Малоритському районі вона становила 48,7 пар/100 км², у Пінському районі – 34,1 пар/100 км² (Самусенко, 2015). У Литві у 2009–2010 рр. середня щільність гніздування лелек досягла 29 пар/100 км² (Vaitkuviene, Dagys, 2014). З іншого боку, на Поліссі є чималі території, де лелек дуже мало, або нема зовсім – суцільні лісові масиви, болота, озера, великі міста і т.п. Тобто в цілому діапазон значень цього показника досить широкий – від 0 до 60. При нормальному розподілі середнє значення знаходиться приблизно посередині між крайніми величинами, отже в нашому випадку можна вважати, що середня густота населення лелек у Поліссі знаходиться десь у межах 20–30 пар/100 км². Орієнтиром тут можуть

Таблиця 5

бути дані по сусідній Білорусі, яка повністю знаходиться в лісовій зоні. У 2004 р. густина населення лелек у Брестській області становила 20,6 пар/100 км², у Гомельській – 23,7 пар/100 км² (Samusenko, 2013). У 2014–2015 рр. середня густина населення на 25 контрольних ділянках у Білорусі була 17,9 ± 12,1 пар/100 км², діапазон коливань – від 1,0 до 48,7 (Самусенко, 2015). Отже для розрахунку чисельності ми можемо взяти густоту населення близько 20–22 пар/100 км². На користь цього говорять і інші показники – середня та максимальна кількість гнізд у населених пунктах. Без Дніпра та Чорнобильської зони відчуження (тут лелек практично нема) площа Українського Полісся близько 90 тис. км². Таким чином, одержуємо оцінку чисельності білого лелеки у 18–20 тис. пар.

У зоні широколистяних лісів чисельність лелек місцями також досить значна. У деяких районах Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей густина населення досягає 20–30 пар/100 км² (Grishchenko, 2013). Але на Подільській височині є й території, де цих птахів зовсім мало. Загалом, по густоті населення лелек зона широколистяних лісів займає проміжне положення між Поліссям і Лісостепом, тому ми можемо взяти для розрахунків проміжні значення даного показника – 15–16 пар/100 км². На користь цього говорить і те, що в Підкарпатському воєводстві Польщі, яке межує зі Львівською областю, щільність населення лелек 10–20 пар/100 км² (Guziak, 2013). Площа цієї природної зони становить приблизно 55,5 тис. км², отже отримуємо 8–9 тис. пар лелек.

У регіоні Карпат лелек багато на рівнині – на Прикарпатті й Закарпатті. Найбільша густина населення їх на Верхньодністровській низовині та навколо неї. У горах же чисельність цих птахів невисока, вони гніздяться тут, як правило, лише по долинах річок. Загалом щільність населення лелек у цьому регіоні такого ж рівня, як і в Лісостеповій зоні, але, враховуючи те, що приблизно половину території його займають гори, цей показник можна зменшити до 6–8 пар/100 км². У гірських воєводствах Польщі він не перевищує 4–7 пар/100 км² (Guziak, 2013). При площі української частини Карпатської гірської країни близько 38 тис. км² маємо 2–3 тис. пар лелек.

У Степовій зоні лелек зовсім мало, і поширені вони спорадично. Чисельність їх у Миколаївській області була оцінена у 200–250 пар (Редінов, Грищенко, 2010). У степовій частині Одеської області гніздиться приблизно стільки ж. Далі на схід в областях, що знаходяться на межі ареалу, чисельність зовсім незначна – по кілька десятків пар. У Криму гніздилося всього 32–35 пар (Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2011). Більш-менш висока чисельність лелек лише в деяких районах Дніпропетровської, Харківської та Кіровоградської областей. Досить багато їх на Орелі, Самарі та деяких інших річках. Загалом же чисельність лелек у Степовій зоні навряд чи перевищує 2 тис. пар.

У підсумку маємо **оцінку чисельності білого лелеки для всієї України – 45–50 тис. гніздових пар**. Причому, це мінімальна оцінка. Не виключено, що лелек в Україні ще більше. Для уточнення інформації потрібні аналогічні детальні дослідження в інших природних зонах.

Це значно більше, ніж припускалося раніше: 15–20 тис. пар (Grishchenko, 1999), 25–30 тис. пар (Гавриш,

Розрахунок чисельності білого лелеки по районах Черкаської області (НРа)

Estimation of the White Stork number for districts of Cherkasy region (НРа)

Район	За StD	За нас. пунктами
Городищенський	53	64
Драбівський	129	136
Жашківський	52	52
Звенигородський	56	55
Золотоніський	141	141
Кам'янський	39	41
Канівський	54	54
Катеринопільський	36	46
Корсунь-Шевченківський	57	57
Лисянський	40	54
Маньківський	41	43
Монастирищенський	39	57
Смілянський	52	52
Тальнівський	49	59
Уманський	78	75
Христинівський	34	48
Черкаський	83	83
Чигиринський	31	30
Чорнобаївський	50	56
Шполянський	60	55
Всього:	1174	1258

Примітка. Напівжирний шрифт – результати обліку, курсив – екстраполяція, звичайний шрифт – розрахунок (див. текст).

2003; Грищенко, 2004), 26,2–32,4 тис. пар (Birds in Europe, 2004), 30 ± 5 тис. пар (у 2004 р., Grishchenko, 2013). Зараз уже можна сказати, що навіть з урахуванням росту чисельності за роки, що минули після публікації даних, ці оцінки (здебільшого, мінімальні) були заниженими.

Завдяки багаторічному моніторингу популяції білого лелеки в Україні ми маємо достатньо точну картину її динаміки – у відсотках приросту (див. Грищенко, 2004; Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2013, 2016). Тепер же можемо розгорнути її вже в абсолютних цифрах. Візьмемо середину діапазону оцінки чисельності за 2014 р. – 47,5 тис. пар. Знаючи цю базову величину і те, як популяція змінювалася по роках, отримуємо графік динаміки чисельності білого лелеки в Україні (рис. 17). Точки на ньому подані з 5%-ною відносною похибкою.

Графік показує закономірності, що були описані раніше (Грищенко, 2004, 2009; Grishchenko, 2010): швидкий ріст чисельності у 1990-ті рр., короткочасний період стабілізації після 2000 р., «провали» чисельності в катастрофічні роки – 1997, 2005 і 2009 (див. Грищенко, 2009), швидке відновлення популяції після 1997 і 2009 рр. і повільне після 2005 р. Максимальної чисельності популяція досягла у 2014 р., після цього почався спад, спричинений трива-

Рис. 17. Динаміка чисельності білого лелеки в Україні.

Пунктирна лінія – апроксимація поліномом 2 ступеня, точки подані з 5%-ною відносною похибкою.

Fig. 17. Number dynamics of the White Stork in Ukraine (thousands of breeding pairs).

Dotted line – polynomial approximation, points are given with 5% relative error.

лою й сильною посухою (див. Грищенко, Яблоновська-Грищенко, 2016). Зараз вона становить приблизно 41–46 тис. пар. Хід динаміки добре апроксимується поліномом другого ступеня ($R^2 = 0,82$). Він показує тенденцію до сповільнення росту.

За 20 років – з 1994 по 2014 рр. – чисельність білого лелеки в Україні збільшилася на 76,7%. Причому темпи росту істотно зменшилися: за перше десятиріччя він становив 50,8%, а за друге – лише 17,2%. Знаючи ці цифри, можемо скоригувати оцінки чисельності лелек за результатами попередніх Міжнародних обліків:

V (1994–1995 рр.) – 25–30 тис. пар,

VI (2004 р.) – близько 40 тис. пар.

Тобто попередні оцінки (див. вище) збільшуються на 10 тис. пар. Виходячи з тренду, можемо зробити ретроспективну поправку і для даних за 1987–1988 рр. (див. Грищенко и др., 1992), тоді чисельність знаходилась, імовірно, в межах 20–25 тис. пар.

Таким чином, з урахуванням цієї поправки, можна говорити, що Україна має другу у світі за чисельністю популяцію білого лелеки після Польщі (див. вступ).

Висновки

1. Середня густина населення білого лелеки в Лісостеповій зоні України становить $9,5 \pm 0,7$ пар/100 км², чисельність – близько 16,2 тис. пар.

2. На основі проведених нових досліджень, загальну чисельність білого лелеки в Україні станом на 2014 р. можна оцінити в 45–50 тис. пар. Ретроспективні поправки до оцінок чисельності в ході Міжнародних обліків: V (1994–1995 рр.) – 25–30 тис. пар, VI (2004 р.) – близько 40 тис. пар.

3. Чисельність білого лелеки протягом останніх трьох десятиліть зростає, але швидкість росту зменшується.

4. Середня кількість гнізд у населених пунктах тісно корелює з густиною населення лелек ($r = 0,83$; $p < 0,001$).

Залежність має чітко виражений лінійний характер.

5. Кількість населених пунктів, у яких зовсім немає лелечих гнізд, корелює з густиною населення цих птахів ($r = -0,61$; $p < 0,001$) та середньою кількістю гнізд у населеному пункті ($r = -0,72$; $p < 0,001$). Зв'язок цей також лінійний, але має зворотний характер.

6. В умовах Лісостепу є слабкий зв'язок між кількістю гнізд і числом жителів у селі ($r = 0,36$; $p < 0,001$). З одного боку це пояснюється тим, що в маленьких селах великій кількості лелек просто нема де розміститися – значна концентрація гнізд приводить до зростання конкуренції. З іншого – у крупних селах, як правило, краще розвинуте тваринництво, навколо них більше пасовищ та сінокосів,

які є важливими кормовими біотопами для лелек. Слабкість кореляції пов'язана з тим, що для птахів набагато вагоміші характер навколишньої місцевості, конфігурація села та особливості його розміщення, а не розміри самі по собі.

7. Максимальна кількість гнізд, яку можна знайти в населеному пункті в даній місцевості, визначається перш за все густиною населення лелек у регіоні.

8. Продовжується зростання кількості гнізд білого лелеки на стовпах електроліній, причому темпи цього росту збільшилися. Частка їх на деревах, водонапірних баштах та будівлях постійно зменшується.

9. Частка гнізд на штучних гніздівлях залишається невеликою, протягом останніх десятиліть вона стабільно коливається в межах 10–15%.

Подяки

Висловлюємо подяку NABU (К.-М. Thomsen) та УТОП (О.В. Дудкін, О.І. Гірник) за фінансову підтримку наших досліджень. Ми щиро вдячні також усім учасникам Міжнародних обліків білого лелеки та програми моніторингу його популяції в Україні, чий дані були використані при написанні цієї статті.

ЛІТЕРАТУРА

- Бокотей А., Дзюбенко Н., Перчук В. (2011): Лелеки, люди і енергетика: вирішення проблеми. Львів. 1-32.
- Бокотей А., Калуга І., Тишко П. (2004): Охорона білого лелеки: досвід Польщі і України. Седльце – Львів. 1-16.
- Гаврись Г.Г. (2003): Лелека білий. - Птахи України під охороною Бернської конвенції. К. 36-37.
- Гащак С.П., Вишневецький Д.О., Заліський О.О. (2006): Фауна хребетних тварин Чорнобильської зони відчуження (Україна). Славутич. 1-98.
- Грищенко В.Н. (1995): Некоторые наблюдения за бродячей группой черных аистов в июне. - Беркут. 4 (1-2): 94.
- Грищенко В.Н. (1999): Постройка и заселение искусственных гнездовий для белого аиста в Украине. - Беркут. 8 (2): 203-212.
- Грищенко В.Н. (2004): Динамика численности белого аиста в Украине в 1994–2003 гг. - Беркут. 13 (1): 38-61.

- Грищенко В.М. (2005): Чарівний світ білого лелеки. Чернівці: Золоті литаври. 1-160.
- Грищенко В.Н. (2007): Изменения в выборе мест гнездования белым аистом в Украине. - Беркут. 16 (1): 52-74.
- Грищенко В.Н. (2009): Катастрофические годы для белого аиста: анализ трех случаев в Украине. - Беркут. 18 (1-2): 22-40.
- Грищенко В.М., Гаврилюк М.Н., Яблоновська-Грищенко Є.Д. (1997): Орнітофауна заказника «Урочище В'язове» (Київська область) та його околиць. - Запов. справа в Україні. 3 (2): 51-55.
- Грищенко В.Н., Серебряков В.В., Борейко В.Е., Грищенко И.А. (1992): Современное состояние популяции белого аиста (*Ciconia ciconia*) на Украине. - Рус. орн. журн. 1 (2): 147-156.
- Грищенко В.Н., Яблоновская-Грищенко Е.Д. (2011): Распространение белого аиста в Крыму и некоторые аспекты расселения вида. - Беркут. 20 (1-2): 52-64.
- Грищенко В.Н., Яблоновская-Грищенко Е.Д. (2013): Состояние популяции белого аиста (*Ciconia ciconia*) в Украине в 2013 г. - Беркут. 22 (2): 90-103.
- Грищенко В.Н., Яблоновская-Грищенко Е.Д. (2016): Успешность размножения и динамика численности белого аиста (*Ciconia ciconia*) в Украине в 2014–2016 гг. - Беркут. 25 (2): 109-129.
- Жоєвникова С.Г. (2009): Анализ смены мест гнездования дальневосточного аиста (*Ciconia boyciana*) в Амурской области. - Амурский зоол. журн. 1 (2): 183-184.
- Лакін Г.Ф. (1990): Биометрия. М.: Высшая школа. 1-352.
- Маринич О.М. (2005): Фізико-географічне районування. - Комплексний атлас України. К.: Картографія. 46.
- Маринич О.М., Шищенко П.Г. (2005): Фізична географія України. К.: Знання. 1-511.
- Мриют К.Н., Мриют А.К. (2015): О гнездовании дальневосточного аиста *Ciconia boyciana* на опорах линий электропередач в Приморском крае в 2014 г. - Животный и растительный мир Дальнего Востока. 23: 14-16.
- Редінов К.О., Грищенко В.М. (2010): Білий лелека в Миколаївській області. - Беркут. 19 (1-2): 93-100.
- Руденко В.М. (2012): Математична статистика. К.: Центр учбової літератури. 1-304.
- Самусенко И.Э. (2011): Факторы, влияющие на успех размножения белого аиста *Ciconia ciconia* в пойме реки Припять. - Весці Нац. Акад. навук Беларусі. Сер. Біял. навук. 4: 99-102.
- Самусенко И.Э. (2015): Предварительные итоги учета белого аиста *Ciconia ciconia* на территории Беларуси в 2014–2015 гг. - Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов. Мат.-лы III Междунар. конфер., посвящ. 110-летию со дня рожд. акад. Н.В. Смольского (7–9 октября 2015 г., Минск, Беларусь). Мн.: Конфидо. 2: 270-273.
- Самусенко И.Э., Леванович А.М. (1990): Некоторые аспекты распространения и динамики численности белого аиста в Белоруссии. - Аисты: распротр., экология, охрана. Мн.: Наука і тэхніка. 129-140.
- Якубец З., Самусенко И. (1992): Международная методика учета аистов и замечания о программе и направлениях дальнейших исследований. - Аисты: распротр., экология, охрана. Мн.: Наука і тэхніка. 164-172.
- Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge, UK: BirdLife International, 2004. (BirdLife Conservation Series № 12). 1-374.
- Creutz G. (1988): Der Weißstorch. Neue Brehm-Bücherei. 375. Wittenberg Lutherstadt: A. Ziemsen Verlag. 1-236.
- Dziewiaty K. (1999): Die Elbtalae als Lebensraum des Weißstorchs – Bedeutung und Bewertung anhand nahrungsökologischer und populationsdynamischer Untersuchungen. - Weißstorch im Aufwind? – White Stork on the up? Proc. Intern. Symp. on the White Stork, Hamburg, 1996. Bonn: NABU. 463-470.
- Fiedler G. (1968): Weißstorch aus Niedersachsen brütet im Burgenland. - Vogelwarte. 24 (3): 283.
- Grishchenko V. (1999): Die Situation des Weißstorchs *Ciconia ciconia* in der Ukraine. - Weißstorch im Aufwind? – White Storks on the up? Proc. Intern. Symp. on the White Stork, Hamburg 1996. Bonn: NABU. 289-303.
- Grishchenko V. (2010): Monitoring of the White Stork (*Ciconia ciconia*) number dynamics in Ukraine in 1994–2009. - Bird Numbers 2010. "Monitoring, indicators and targets". 18th Conference of the European Bird Census Council. Book of abstracts. 22-26 March 2010, Cáceres, Extremadura, Spain. 110-111.
- Grishchenko V. (2013): Numbers of the White Stork *Ciconia ciconia* in Ukraine in 2004–2005. - White Stork populations across the world. Results of the 6th International White Stork Census 2004/2005. Supplement on CD: Ukraine.pdf. 1-5.
- Guziak R. (2013): White Stork in Poland in 2004 – Results of the 6th International White Stork Census. - White Stork populations across the world. Results of the 6th International White Stork Census 2004/2005. Supplement on CD: Poland.pdf. 1-4.
- Kaługa I., Bocheński M., Jerzak L. (2016): Factors influencing fledgling success of the White Stork *Ciconia ciconia* in Eastern Poland. - The White Stork: Studies in Biology, Ecology and Conservation. Zielona Góra. 137-161.
- Kania W. (2006): Movements of Polish White Storks *Ciconia ciconia* – an analysis of ringing results. - The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation. Poznań: Bogucki Wyd. Naukowe. 249-294.
- Latus C., Kujawa K. (1999): The impact of landscape structure on occurrence of White Stork's nests. - Berkut. 8 (2): 150-154.
- Meybohm E., Dahms G. (1975): Über Altersaufbau, Reifeader und Ansiedlung beim Weißstorch (*C. ciconia*) im Nordsee-Küstenbereich. - Vogelwarte. 32 (1): 44-61.
- Meybohm E., Fiedler G. (1983): Neue Fälle von hohem Alter, Ortstreue, Um- und Fernsiedlung und anderen brutbiologischen Befunden beim Weißstorch (*C. ciconia*). - Vogelwarte. 32 (1): 14-22.
- Molina B. (2013): Results of the 6th International White Stork Census in Spain. - White Stork populations across the world. Results of the 6th International White Stork Census 2004/2005. Supplement on CD: Spain. pdf. 1-7.
- Nowakowski J.J. (2006): The influence of weather and intrapopulation competition on breeding success of the White Stork *Ciconia ciconia* population in the southern basin of the Biebrza river valley. - The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation. Poznań: Bogucki Wyd. Naukowe. 143-160.
- Nowakowski J.J., Wasilewska B. (2006): The relationship between spatial distribution, intrapopulation competition and the reproduction parameters of White Stork *Ciconia ciconia* in the southern basin of the Biebrza river during the years 1994–1999. - The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation. Poznań: Bogucki Wyd. Naukowe. 99-113.
- Samusenko I. (2000): Some aspects of White Stork *Ciconia ciconia* population dynamics in the region of Chernobyl's accident. - Bird Numbers 1995. Proc. Int. Confer. and 13th Meeting Eur. Bird Census Council, Pärnu, Estonia, 25–29 September 1995. Bird Census News. 13 (1-2): 157-160.
- Samusenko I. (2013): The breeding population of the White Stork in Belarus in 2004–2005 – Results of the 6th International White Stork Census. - White Stork populations across the world. Results of the 6th International White Stork Census 2004/2005. Supplement on CD: Belarus.pdf. 1-10.
- Schneider M. (1988): Periodisch überschwemmtes Dauergrünland ermöglicht optimalen Bruterfolg des Weißstorchs (*Ciconia ciconia*) in der Save-Stromaue (Kroatien/Jugoslawien). - Vogelwarte. 34 (3): 164-173.
- Schneider-Jacoby M. (1993): Nahrungsplatzwahl des Weißstorchs (*Ciconia ciconia*) unter optimalen Bedingungen in den Save-Auen. - Intern. Weißstorch- und Schwarzstorchtagung. März 1992. Tagungsband. Schriftenreihe für Umwelt und Naturschutz im Kreis Minden-Lübbecke. 2: 17-20.
- Schulz H. (1998): *Ciconia ciconia* White Stork. - BWP Update. 2 (2): 69-105.
- Shernazarov E. (1999): Distribution and numbers of *Ciconia c. asiatica* in Central Asia. - Weißstorch im Aufwind? – White Stork on the up? Proc. Intern. Symp. on the White Stork, Hamburg, 1996. Bonn: NABU. 331-334.
- Thomsen K.-M. (2013): Results of the 6th International White Stork Census. - White Stork populations across the world. Results of the 6th International White Stork Census 2004/2005. NABU. 6-19.
- Tryjanowski P., Jerzak L., Radkiewicz J. (2005): Effect of Water Level and Livestock on the Productivity and Numbers of Breeding White Storks. - Waterbirds. 28 (3): 378-382.
- Vaitkuvienė D., Dagys M. (2014): Two-fold increase in White Stork (*Ciconia ciconia*) population in Lithuania: a consequence of changing agriculture? - Turk. J. Zool. 38: 1402-1444.
- Zink G. (1967): Populationsdynamik des Weissen Storchs, *Ciconia ciconia*, in Mitteleuropa. - Proc. XIV Intern. Orn. Congr. Oxford: Blackwell Scientific Publ. 191-215.

Додаток 1. Розподіл гнізд білого лелеки в регіоні досліджень. А – північна частина, Б – південна частина.

- 12 – населені пункти з гніздами (число означає кількість заселених гнізд, розмір значка пропорційний чисельності лелек, квадратами позначені села, в яких більше 10 гнізд);
 - – населені пункти без гнізд; ⊗ – населені пункти, в яких є тільки незаселені гнізда; ● – заселені гнізда за межами населених пунктів; + – незаселені гнізда за межами населених пунктів; — — — межі областей; - - - межі районів; — — межі регіону досліджень; зеленим кольором позначені ліси.
- Appendix 1. Distribution of the White Stork nests in the study area. А – northern part, Б – southern part.
- 12 – settlement with nests (number means the amount of occupied nests, size of sign is proportional to the number of storks, villages with more than 10 nests are marked by squares);
 - – settlements without nests; ⊗ – settlements with only unoccupied nests; ● – occupied nests outside of settlements; + – unoccupied nests outside of settlements; — — — borders of regions; - - - borders of districts; — — limits of the study area; forests are marked by green colour.

Кадастр місць гніздування білого лелеки в регіоні досліджень
Cadastre of breeding localities of the White Stork in the study area

Місце	НРА	Місце	НРА	Місце	НРА
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ		с. Половецьке	1	с. Усівка	9
Баришівський район		с. Поташня	0	с. Черевки	1
с. Веселинівка	11	с. Розкопанці	0	с. Шевченкове	2
с. Мала Тарасівка	2	с. Саварка ¹	6	смт Згурівка	5
с. Масківці	12	с. Семигори	1	Всього в межах району:	40
с. Поділля	9	с. Синиця	1	Кагарлицький район	
с. Устинкова Гребля	1	с. Тептіївка	0	м. Кагарлик	1
Всього в межах району:	35	с. Туники	0	с. Антонівка	2
Білоцерківський район		с. Хохітва	1	с. Балико-Щучинка	2
м. Узин	5	с. Шупики	0	с. Бендюгівка	2
с. Блощинці	2	с. Щербашинці	2	с. Бурти	4
с. Вербова	1	с. Яцюки	1	с. Великі Прицьки	0
с. Затишся	0	Всього в межах району:	43	с. Виселка (Петрівське Велико-прицьківської сільради)	0
с. Іванівка	4	Бориспільський район		с. Виселкове (Петрівське Халчанської сільради)	0
с. Красне	1	дачне селище на березі водосховища біля с. Проців	1	с. Воронівка	0
с. Людвинівка	2	с. Васильки	1	с. Горохівське (Петрівське Горохівської сільради)	1
с. Мала Антонівка	4	с. Вороньків	8	с. Горохове	4
с. Михайлівка	5	с. Глибоке	5	с. Горохуватка	1
с. Олійникова Слобода	2	с. Головурів	3	с. Гребені	0
с. Острійки	3	с. Городище	1	с. Демівщина	2
с. Розаліївка	3	с. Жереб'ятин (Жовтневе)	1	с. Дібрівка	0
с. Степок	3	с. Затишне (Ленінівка)	1	с. Зелений Яр (Жовтневе)	1
с. Сухоліси	1	с. Кийлів	1	с. Землянка	2
с. Тарасівка	1	с. Малі Єрківці	0	с. Зікрачі	0
с. Чепеліївка	5	с. Мартусівка	1	с. Зорівка	1
селище біля с. Вербова (колишній радгосп ім. Воровського)	0	с. Мирне	0	с. Іванівка	2
Всього в межах району:	42	с. Проців	7	с. Кадомка	2
Богуславський район		с. Ревне	1	с. Калинівка	1
м. Богуслав	0	с. Тарасівка	2	с. Кузьминці	1
с. Біївці	1	Всього в межах району:	33	с. Леонівка	4
с. Бородані	1	Згурівський район		с. Липовець	2
с. Бране Поле	1	польовий стан на схід від	1	с. Ліщинка	4
с. Вільховець	0	с. Красне		с. Мирівка	5
с. Гута	1	с. Безуглівка	0	с. Новосілки	2
с. Дешки	1	с. Вишневе	0	с. Онацьки	1
с. Дибинці	1	с. Вільне	0	с. Оріхове	1
с. Дібрівка	0	с. Вознесенське (Жовтневе)	0	с. Очеретяне	1
с. Дмитренки	1	с. Володимирське	1	с. Панікарча	2
с. Іванівка	7	с. Горбачівка	1	с. Переселення	2
с. Івки	0	с. Гречана Гребля	1	с. Півці	0
с. Ісайки	3	с. Зелене	0	с. Расава (Ліщинської сільради)	5
с. Калинівка	1	с. Красне	3	с. Расава (Расавської сільради)	2
с. Карандинці	1	с. Лизогубова Слобода	2	с. Слобода	4
с. Киданівка	2	с. Любомирівка (Право Жовтня)	2	с. Стави ³	6
с. Коряківка	1	с. Майське	2	с. Стайки	1
с. Лютарі ¹	2	с. Нова Оржиця	3	с. Стрїтівка	2
с. Мисайлівка ²	3	с. Олександринівка	4	с. Суцани	2
с. Михайлівка	1	с. Пайки	1		
с. Москаленки	1	с. Свобода	2		
с. Олексіївка	1				

Продовження додатка 2

Continuation of the Appendix 2

Місце	НРа	Місце	НРа	Місце	НРа
с. Тарасівка	0	с. Ходорів	0	с. Світанок	1
с. Тернівка	1	с. Центральне	0	с. Сомкова Долина	2
с. Уляники	0	с. Шандра	2	с. Соснівка (Радянське)	0
с. Халча	3	с. Юхни	1	с. Соснова	3
с. Черняхів	2	с. Яхни	1	с. Строкова	6
с. Шпендівка	2	Всього в районі:	64	с. Студеники (Жовтневе)	2
с. Шубівка	6	Обухівський район		с. Тарасівка	10
с. Юшки	2	м. Українка	0	с. Ташань	5
с. Яблунівка	1	с. Безіменне	0	с. Травневе	0
смт Ржищів	2	с. Верем'я	5	с. Улянівка	6
Всього в районі:	94	с. Витачів	1	с. Харківці	5
Миронівський район		с. Григорівка	1	с. Хоцьки	0
м. Миронівка	3	с. Гусачівка	2	с. Цибли	1
с. Андріївка	0	с. Дерев'яна	1	с. Чирське	2
с. Вахугинці	0	с. Долина	1	с. Чопилки	4
с. Ведмедівка	0	с. Жуківці	1	с. Шевченкове	1
с. Великий Букрин	0	с. Козіївка	0	Всього в межах району:	167
с. Вікторівка	0	с. Красне Перше	1	Рокитнянський район	
с. Владиславка	2	с. Кулі	1	польовий стан південніше	1
с. Горобіївка	1	с. Макарівка	2	с. Шарки	2
с. Грушів	1	с. Матяшівка	2	с. Бакумівка	2
с. Гулі	0	с. Таценки	3	с. Бушеве	3
с. Дударі	0	с. Трипілля	0	с. Житні Гори	2
с. Ємчиха	1	с. Халеп'я	1	с. Запруддя	3
с. Зеленьки	6	с. Щербанівка	1	с. Калинівка	1
с. Карапиші	5	стела біля мосту через Стугну	1	с. Луб'янка	1
с. Кип'ячка	3	південніше с. Таценки		с. Любка	0
с. Козин	2	Всього в межах району:	24	с. Маківка	1
с. Коритище	1	Переяслав-Хмельницький район		с. Нова Маківка (Петрівське)	1
с. Кулешів	1	с. Велика Каратуль ⁴	6	с. Ольшаниця	7
с. Кутелів	1	с. Виповзки	7	с. Першотравневе	1
с. Липовий Ріг	1	с. Вінниці	4	с. Ромашки	1
с. Македони	3	с. Вовчків	7	с. Савинці	1
с. Малий Букрин	0	с. Воскресенське	2	с. Телешівка	8
с. Малі Прицьки	0	с. Гайшин	8	с. Шарки	2
с. Маслівка	5	с. Гланишів	3	Всього в межах району:	35
с. Матвіївка	0	с. Горбані	5	Таращанський район	
с. Микитяни	0	с. Гребля	1	с. Бовкун	2
с. Нова Миронівка (П'ятирічка)	0	с. Дем'янці	6	с. Буда	0
с. Нова Олександрівка	1	с. Дениси	3	с. Велика Березянка	3
с. Олександрівка	7	с. Довга Гребля (Леніне)	0	с. Кирдани	2
с. Піі	1	с. Козлів	8	с. Киселівка	1
с. Польове	0	с. Лецьки	11	с. Ківшовата	4
с. Потік	5	с. Мазинки	7	с. Круті Горби	1
с. Пустовіти	2	с. Мала Каратуль	2	с. Лука	3
с. П'ятихатка	1	с. Мар'янівка	1	с. Лук'янівка	1
с. Ромашки	0	с. Плєскачі	0	с. Маковецьке	0
с. Росава	3	с. Пологи-Вергуни	14	с. Мала Березянка	0
с. Салів	0	с. Пологи-Чобітки	3	с. Станишівка	2
с. Світле	0	с. Пологи-Яненки	7	с. Степок	1
с. Тарасівка	1	с. Положаї	2	Всього в межах району:	20
с. Тулинці	0	с. Помоклі	6	Яготинський район	
с. Фролівка	3	с. Пристроми	6	с. Богданівка	9

Продовження додатка 2

Continuation of the Appendix 2

Місце	НРа	Місце	НРа	Місце	НРа
с. Божки	1	с. Бурякове	0	с. Кириківка	1
с. Воронівщина	2	с. Вищі Верещаки	3	с. Коломицівка	1
с. Гензерівка	1	с. Гутницька	0	с. Котляревське	0
с. Годунівка	1	с. Іванівка	0	с. Липове	3
с. Двірківщина	4	с. Китайгород	0	с. Мар'їне	1
с. Дзюбівка	0	с. Красносілля	1	с. Мозоліївка	1
с. Добраничівка	2	с. Любомирка	0	с. Новоселівка	1
с. Жоравка	4	с. Настине	0	с. Опришки	5
с. Кайнари	1	с. Нижчі Верещаки	1	с. Павлівка	1
с. Капустинці	9	с. Нова Осота	3	с. Петрашівка	1
с. Коптевичівка	4	с. Поселянівка	3	с. Пирого ⁷	0
с. Лебедівка	0	с. Ружичеве	1	с. Пронозівка	0
с. Лемешівка	5	с. Северинівка	0	с. Проценки	2
с. Лозовий Яр	4	с. Стара Осота	2	с. Святилівка	15
с. Лукомщина	0	с. Триліси	0	с. Сидори	0
с. Ничипорівка	3	с. Цвітне	2	с. Стругунівка	1
с. Озерне	1	Всього в межах району:	16	с. Тимошівка	1
с. Панфили	1	Олександрійський район		с. Шушвалівка	6
с. Плужники	2	с. Бандурівка ⁵	5	с. Яроші	1
с. Райківщина	3	с. Морозівка ⁵	1	Всього в межах району:	72
с. Розумівка	0	с. Оліївка ⁵	1	Гребінківський район	
с. Рокитне	2	с. Ясинуватка ⁵	4	с. Високе	0
с. Сотниківка	12	Всього в межах району:	11	с. Грушківка	1
с. Сулимівка	5	Світловодський район		с. Короваї	1
с. Супоївка	0	с. Арсенівка	1	с. Кулажинці	3
с. Трубівщина	2	с. Аудиторівка	0	с. Лутайка	0
с. Фарбоване	2	с. Ганнівка	0	с. Майорщина	3
с. Червоне	1	с. Глинськ	3	с. Мар'янівка	1
с. Черкасівка	0	с. Захарівка	1	с. Наталівка	1
с. Черняхівка	10	с. Іванівка	1	с. Новодар	0
с. Шевченкове	0	с. Оврагівка	0	с. Новоселівка	1
с-ще Гречанівка	1	с. Семигир'я	0	с. Олександрівка	1
с-ще Черняхівка	1	с. Серебряне	1	с. Олексіївка	2
Всього в межах району:	93	с. Сніжкове	0	с. Осавульщина	0
Всього в межах області:	690	с. Федірки	1	с. Почаївка (Ульяновка)	2
КИРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ		Всього в межах району:	8	с. Саївка	0
Знам'янський район		Всього в межах області:	68	с. Сербинівка	2
с. Веселий Кут ⁵	1	ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ		с. Сімаки	0
с. Водяне	0	Глобинський район		с. Скочак	1
с. Диківка	4	АЗС біля дороги поблизу від колишнього с. Крива Руда ⁶	1	с. Сліпорід-Іванівка	8
с. Дмитрівка	13	с. Битакове Озеро	1	с. Сотницьке (Жовтневе)	2
с. Долина	0	с. Білоусівка	0	с. Тарасівка	5
с. Заломі	0	с. Бориси ⁷	1	Всього в межах району:	34
с. Іванківці	4	с. Броварки	5	Лубенський район	
с. Калинівка	1	с. Бугаївка	10	с. Біївці	5
с. Макаріха	0	с. Васьківка	0	с. Вили	0
с. Новопокровка	0	с. Ганнівка	0	с. Гінці	1
с. Плоске	6	с. Горби	1	с. Горобії	0
с. Цибулеве	2	с. Гриньки	5	с. Губське	1
с. Юхимове	2	с. Жорняки	1	с. Духове	2
Всього в межах району:	33	с. Жуки	5	с. Єнківці	1
Олександрівський район		с. Кагамлик	1	с. Калайдинці	1
с. Антонівка	0			с. Карпилівка	20

Продовження додатка 2

Continuation of the Appendix 2

Місце	НРа	Місце	НРа	Місце	НРа
с. Лушники	1	с. Кроти ⁹	2	с. Наріжжя	14
с. Новаки	1	с. Крячківка ⁹	2	с. Наталенки	1
с. Пишне	2	с. Леляки ¹⁰	3	с. Нова Олександрівка	1
с. Тарандинці	0	с. Мала Круча	1	с. Нова Петрівка	0
с. Халепці	1	с. Малютинці	4	с. Новий Калкаїв	1
Всього в межах району:	36	с. Мар'їнське	0	с. Новоселиця	7
Оржицький район		с. Меченки	1	с. Оболонь	9
с. Великоселецьке	3	с. Могилівщина	0	с. Осокори	0
с. Денисівка	7	с. Нові Мартиновичі	0	с. Очеретувате	4
с. Загребля	1	с. Олександрівка	2	с. Паніванівка	1
с. Заріг	3	с. Повстин	13	с. Погребняки	4
с. Золотухи	4	с. Прихідьки	1	с. Пузирі	4
с. Лукім'я ⁸	8	с. Рівне	0	с. Рокити (Жовтневе)	1
с. Малоселецьке	5	с. Сасинівка ¹⁰	3	с. Сердюки	1
с. Маяківка	4	с. Смотрики	4	с. Слюзівка	0
с. Нижній Іржавець ⁸	3	с. Теплівка	2	с. Старий Калкаїв	1
с. Новий Іржавець	1	с. Усівка ¹⁰	10	с. Степанівка	2
с. Онишки	8	с. Харківці ¹⁰	7	с. Строкачі	7
с. Плехів	16	с. Червоне	0	с. Тарасівка	1
с. Полуніївка	1	с. Шкурати ¹⁰	1	с. Товсте	3
с. Райозеро	0	с. Яцини	2	с. Тройняки	2
с. Сазонівка	4	с-ще Першотравневе	1	с. Тукали	8
с. Старий Іржавець	4	Всього в районі:	132	с. Устимівка	3
с. Тарасенкове	1	Семенівський район		с. Худоліївка	10
с. Тарасівка	3	с. Бадерівка	1	с. Червоний Лиман	0
с. Чайківщина	1	с. Байрак	0	с. Шепелівка	1
с. Чевельча	2	с. Бакумівка	0	смт Семенівка	6
с. Чмихалове	1	с. Богданівка	0	Всього в межах району:	176
с. Чутівка	8	с. Бурбине	2	Хорольський район	
смт Оржиця	4	с. Бурімка	3	с. Андріївка	3
Всього в межах району:	92	с. Василяки	0	с. Бовбасівка	4
Пирятинський район		с. Великі Липняги	3	с. Вишняки	5
м. Пирятин ⁹	5	с. Вереміївка	2	с. В'язівок	0
с. Архемівка	1	с. Веселий Поділ	6	с. Гирине	0
с. Березова Рудка ¹⁰	2	с. Вільне	4	с. Григорівка	0
с. Білоцерківці	1	с. Гаївка	2	с. Демина Балка	1
с. Велика Круча ¹⁰	5	с. Герасимівка	3	с. Дубове	0
с. Верхоярівка	1	с. Горошине	8	с. Єньки	4
с. Вечірки ¹⁰	3	с. Граблі	1	с. Козубівка	1
с. Високе ⁹	2	с. Дем'янівка	6	с. Костюки	1
с. Вишневе	1	с. Єгорівка	1	с. Кулики	5
с. Вікторія	1	с. Зікранці	2	с. Куторжиха	0
с. Голобородько	0	с. Іванівка	10	с. Лазьки ¹¹	5
с. Грабарівка ¹⁰	3	с. Калинівка	8	с. Лози	1
с. Гурбинці ¹⁰	4	с. Карпиха	1	с. Мищенки	4
с. Давидівка	3	с. Крива Руда	5	с. Мусіївка ¹¹	7
с. Дейманівка ¹⁰	20	с. Кукоби	2	с. Новий Байрак	1
с. Замостище ⁹	2	с. Курганне	1	с. Петраківка	1
с. Заріччя	0	с. Лукашівка	1	с. Петрівка	2
с. Івженки	0	с. Малинівка (Чапаєвка)	1	с. Садове	3
с. Калинів Міст ⁹	4	с. Малі Липняги	1	с. Середне	0
с. Каплинці ¹⁰	12	с. Матвіївка	8	с. Софине	0
с. Кейбалівка ¹⁰	3	с. Мирони	2	с. Стара Мусіївка	1

Продовження додатка 2

Continuation of the Appendix 2

Місце	НРа	Місце	НРа	Місце	НРа
с. Третьякове	1	Драбівський район		с. Вознесенське	3
с. Трубайці	10	с. Ашанівка	0	с. Гельмязів	6
с. Хвощівка	3	с. Безбородьки	3	с. Гладківщина	1
с. Хильківка	7	с. Безпальче	8	с. Гришківка	1
с. Хоменки	1	с. Бирлівка	5	с. Деньги	2
с. Шкилі ¹¹	2	с. Богданівка (Ленінське)	1	с. Дібрівка	1
с. Ялосовецьке	1	с. Бойківщина	3	с. Дмитрівка	11
Всього в межах району:	74	с. Великий Хутір	4	с. Домантове	2
Чорнухинський район		с. Вершина-Згарська	1	с. Драбівці	0
с. Бубни	1	с. Гречанівка	3	с. Згар	1
с. Вороньки	3	с. Демки	2	с. Зорівка	2
с. Галяве	1	с. Жорнокльови	3	с. Каленики	4
с. Городище	2	с. Золотоношка	1	с. Канівщина	0
с. Загребелля	2	с. Кантакузівка	3	с. Кедина Гора	1
с. Курінька	5	с. Квітневе (Радгоспне)	0	с. Коврай	4
с. Лісова Слобідка	0	с. Ковалівка	7	с. Коврайські Хутори	1
с. Луговики	4	с. Кононівка	7	с. Ковтуни	2
с. Мелехи	1	с. Криштопівка	0	с. Ковтунівка	1
с. Мокіївка	0	с. Левченкове	2	с. Комарівка ¹⁴	5
с. Нетратівка	2	с. Мехедівка	8	с. Коробівка ¹⁴	4
с. Пацали	0	с. Михайлівка	3	с. Кривоносівка	2
с. Піски-Удайські	5	с. Мойсівка	1	с. Кропивна	1
с. Постав-Мука	3	с. Нехайки	6	с. Крупське	1
с. Скибинці	1	с. Новомиколаївка	2	с. Лукашівка	2
с. Сухоносівка	0	с. Павлівщина	2	с. Львівка	1
Всього в межах району:	30	с. Перше Травня	1	с. Малиновщина	1
Всього в межах області:	646	с. Погреби	1	с. Маліївка	1
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ		с. Привітне (Петровського)	1	с. Маркізівка	0
Городищенський район		с. Рецюківщина	2	с. Матвіївка	3
м. Городище	5	с. Рождественське	1	с. Мелесівка	1
с. Буда-Орловецька	1	с. Степанівка	2	с. Мицалівка	1
с. Валява ¹²	5	с. Тополі	0	с. Нова Гребля	8
с. Вербівка	1	с. Червона Дача	1	с. Нова Дмитрівка	0
с. Воронівка	3	с. Яворівка	3	с. Підставки	5
с. В'язівка	5	с. Шрамківка	5	с. Піщане	12
с. Дирдин	5	с-ще Вишневе	1	с. Плешкані	3
с. Журавка	1	Всього в межах району:	93	с. Подільське	0
с. Калинівка	1	Звенигородський район		с. Привітне	0
с. Ксаверове	1	с. Княжа	2	с. Сеньківці	0
с. Мліїв	6	Всього в межах району:	2	с. Синьооківка	0
с. Набоків	1	Золотоніський район		с. Скориківка	0
с. Орловець	3	дачне селище на луках Дніпра між селами Коробівка й Кома-рівка ¹⁴	1	с. Снігурівка	0
с. Петрики	1	м. Золотоноша ¹⁵	3	с. Софіївка	0
с. Петропавлівка	0	с. Антипівка	4	с. Степове (Петровського)	0
с. Сегединці	0	с. Бакаївка	0	с. Хвильово-Сорочин	2
с. Старосілля	5	с. Благодатне (Чапаєвка)	6	с. Холодне	0
с. Тихі Верби	0	с. Богдани	3	с. Хрущівка	1
с. Хлистунівка ¹³	2	с. Богуславець	2	с. Чернещина	1
с.мт Цвіткове	0	с. Броварки	2	с. Шабельники	9
с-ще Ільченкове	0	с. Бубнівська Слобідка	10	с. Шкодунівка	1
с-ще Моргунове	0	с. Вільхи ¹⁴	1	с. Щербинівка	1
с-ще Трихуторівка	0			с. Ярки	0
Всього в межах району:	46			Всього в районі:	141

Продовження додатка 2

Continuation of the Appendix 2

Місце	НРа	Місце	НРа	Місце	НРа
Кам'янський район		с. Пшеничники	0	с. Сахнівське	0
с. Грекове	0	с. Райок	0	с. Селище	1
с. Грушківка	3	с. Синявка	3	с. Сидорівка	1
с. Жаботин	3	с. Степанецьке	0	с. Ситники	0
с. Косарі	4	с. Степанці	7	с. Склименці	1
с. Куликівка	1	с. Студенець	0	с. Скрипчинці	1
с. Лубенці	0	с. Сушки	4	с. Сотники	1
с. Михайлівка	5	с. Таганча	1	с. Сухини	1
с. Ребедайлівка	0	с. Тростянець	0	с. Тараща	0
с. Флярківка	2	с. Трошин	0	с. Хильки	0
с-ще Лісове (Петрівське)	0	с. Хмільна	0	с. Червоне	1
с-ще Сокирне	0	с. Хутір-Хмільна	1	с. Черепин	1
Всього в межах району:	18	с. Черниші	0	с. Шендерівка	4
Канівський район		с. Яблунів	0	с. Яблунівка	2
м. Канів	0	с-ще Копіювате	0	смт Стеблів	2
с. Бабичі	0	Всього в районі:	54	с-ще Хлерівка	0
с. Бересняги	0	Корсунь-Шевченківський район		Всього в районі:	57
с. Беркозівка	2	м. Корсунь-Шевченківський	3	Лисянський район	
с. Бобрися	0	с. Бровахи	0	с. Верещаки	0
с. Буда-Горобіївська	0	с. Буда-Бровахівська	0	с. Почапінці	1
с. Бучак	0	с. Виграїв	1	Всього в межах району:	1
с. Гамарня	2	с. Вільхівчик	0	Смілянський район	
с. Глинча	1	с. Гарбузин	4	с. Голов'ятине	3
с. Горобіївка	0	с. Глушки	0	с. Гуляйгородок	1
с. Григорівка	0	с. Гута-Селицька	0	с. Залевки	2
с. Грищенці	0	с. Дацьки	0	с. Куцівка	2
с. Іваньків	0	с. Деренківець	5	с. Мале Старосілля	2
с. Келеберда	7	с. Драбівка	1	с. Малий Бузуків	2
с. Ковалі	0	с. Завадівка	1	с. Носачів	3
с. Козарівка	2	с. Заріччя	1	с. Плєскачівка	1
с. Кононча	1	с. Зелена Діброва	0	с. Сунки	1
с. Копіювата	1	с. Карашина	2	с. Теклине	2
с. Курилівка	0	с. Квітки	3	с. Чубівка (Ленінське)	0
с. Лазірці	1	с. Кичинці	1	с. Шевченко	0
с. Литвинець	0	с. Комарівка	2	с-ще Ірдинівка	0
с. Лізки	1	с. Корнилівка (Кірове)	0	Всього в межах району:	19
с. Ліпляве	3	с. Кошмак	0	Черкаський район	
с. Лука	3	с. Листвина	0	м. Черкаси ¹⁷	0
с. Малий Ржавець	0	с. Миколаївка	0	с. Байбузи	2
с. Мартинівка	3	с. Миропілля	1	с. Березняки	4
с. Межиріч	3	с. Мірошниківка	0	с. Білозір'я	9
с. Мельники	1	с. Моринці	0	с. Будище	3
с. Михайлівка	1	с. Набутів	2	с. Бузуків	1
с. Новоукраїнка	1	с. Нетеребка	3	с. Вергуни	1
с. Озерище	1	с. Нехворощ	1	с. Геронимівка ¹⁷	0
с. Орловець	0	с. Нова Буда	0	с. Дубіївка	1
с. Павлівка	0	с. Паськів	0	с. Думанці	1
с. Пекарі	0	с. Переможинці	0	с. Єлизаветівка	0
с. Пищальники	0	с. Петрушки	0	с. Закревки	0
с. Полствин	2	с. Пішки	0	с. Кумейки	4
с. Попівка	0	с. Прутильці	1	с. Леськи ¹⁸	3
с. Потапці ¹⁶	1	с. Саморідня	2	с. Лозівок	0
с. Прохорівка	1	с. Сахнівка	7	с. Мошни	8

Закінчення додатка 2

End of the Appendix 2

Місце	НРа	Місце	НРа	Місце	НРа
с. Нечаївка	5	с. Веселий Хутір	1	с. Крутоярівка	0
с. Первомайське	2	с. Вишнівка	1	с. Лутайки	1
с. Сагунівка	0	с. Головатівка	0	с. Мокляки	1
с. Свидівок	1	с. Григорівка	1	с. Мохнівка	0
с. Сокирна	0	с. Жовнине	0	с. Нова Гребля	1
с. Софіївка	2	с. Іванівка	2	с. Сергіївка	5
с. Станіславчик	1	с. Клищенці	1	с. Сухоліски	0
с. Степанки	1	с. Красенівка	2	с. Яблунівка	3
с. Тубільці	3	с. Лукашівка	0	с. Яблунівське	3
с. Хацьки	9	с. Лящівка	3	Всього в межах району:	20
с. Хрещатик	2	с. Мала Бурімка	1	Всього в межах області:	31
с. Худяки	0	с. Мар'янівка	0	ВСЬОГО:	2020
с. Хутори	1	с. Мирне (Жовтневе)	0		
с. Червона Слобода ¹⁸	9	с. Михайлівка	1	Примітки:	
с. Чорнявка	2	с. Мохнач	2	¹ дані Саварської загальноосвітньої школи (ЗОШ),	
с. Чубівка	1	с. Нове Життя	1	² дані М.М. Мороз,	
с. Шелепухи	3	с. Новоселиця	1	³ дані Ставівської ЗОШ,	
с. Яснозір'я ¹⁹	3	с. Новоукраїнка	1	⁴ дані Н.М. Овсієнко,	
сmt Ірдинь	1	с. Привітне (Комінтерн)	1	⁵ дані А.О. Шевцова,	
сmt Руська Поляна ¹⁷	0	с. Савківка	1	⁶ від села вже нічого не залишилося,	
с-ще Баси	0	с. Старий Мохнач	4	хоч воно ще числиться у списках існуючих і на дорозі біля заправки стоїть відповідний знак	
Всього в районі:	83	с. Степове (Ленінське)	0	⁷ дані Ю.Ф. Рогового,	
Чигиринський район		с. Тарасівка	1	⁸ дані Лукімської ЗОШ,	
с. Боровиця	0	с. Тимченки	0	⁹ дані абонентської групи Пирятинської філії ПАТ «Полтаваобленерго»,	
с. Голоківка	0	с. Франківка	1	¹⁰ дані Пирятинського НПП,	
с. Деменці	2	с. Хрестителеве	1	¹¹ дані В.В. Глушко,	
с. Зам'ятниця	2	с. Чехівка	1	¹² дані О.В. Діхтяр,	
с. Івківці	0	Всього в межах району:	35	¹³ дані О.П. Затолоцької,	
с. Матвіївка	0	Шполянський район		¹⁴ дані М.М. Борисенка,	
с. Медведівка	6	с. Бурти	1	¹⁵ дані авторів, М.М. Борисенка і Л.Г. Марченко,	
с. Мельники	1	с. Лозуватка	2	¹⁶ дані О.М. Канівець,	
с. Погорільці	0	с. Матусів	5	¹⁷ дані О.О. Роджі,	
с. Скаржинка	0	с. Надточайівка	2	¹⁸ дані М.Н. Гаврилюка,	
с. Тарасо-Григорівка	1	с. Сердегівка	1	¹⁹ дані авторів і Д.З. Пруденка.	
с. Топилівка	1	с. Сигнаївка	1		
с. Трушівці	1	с. Станіславчик	1		
с. Худоліївка	1	с. Терешки	2		
с. Чернече	1	с. Топильна	4		
с.-ще Кудашеве	0	с-ще Ховківка	1		
с-ще Буда	0	Всього в межах району:	20		
с-ще Гненне	0	Всього в межах області:	585		
с-ще Склівка	0	ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ			
Всього в межах району:	16	Варвинський район			
Чорнобаївський район		с. Антонівка ¹⁰	8		
с. Бакаєве	1	с. Макіївка	3		
с. Баталій	0	Всього в межах району:	11		
с. Богодучівка	2	Прилуцький район			
с. Велика Бурімка	3	с. Білошапки	4		
с. Вереміївка	1	с. Бубнівщина	2		
с. Веселий Поділ	0	с. Запереводське	0		